

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA

JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ESTUDO DA PAISAGEM

JOÃO LEONIR MANTOVANI

BRUSQUE - SC

ABRIL/2023

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA

JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ESTUDO DA PAISAGEM

Projeto de Pesquisa apresentado no programa de Pós-Graduação em Ensino de Geografia (ProfGEO), do Instituto Federal Catarinense – *Campus Brusque*.

Orientador: Prof. Dr. Cloves Alexandre de Castro

JOÃO LEONIR MANTOVANI

BRUSQUE - SC

ABRIL/2023

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Tabuleiro do Jogo Decifrando a Paisagem	45
Figura 2 - Frente da carta de pergunta	46
Figura 3 - Verso da carta de pergunta.....	47
Figura 4 - Frente da carta de informação.....	48
Figura 5 – Verso da carta de informação.....	48
Figura 6 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	52
Figura 7 - Imagens de satélite do Jogo Decifrando a Paisagem	53
Figura 8 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	54
Figura 9 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	55
Figura 10 - Fotografias do Jogo Decifrando a Paisagem.....	56
Figura 11 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	56
Figura 12 - Imagens de satélites do Jogo Decifrando a Paisagem.....	57
Figura 13 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	58
Figura 14 - Fotografias do Jogo Decifrando a Paisagem.....	59
Figura 15 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	59
Figura 16 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem	60

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 TEMA E DELIMITAÇÃO	8
3 PROBLEMA	8
4 OBJETIVOS	9
4.1. Geral	9
4.2. Específicos.....	9
5 JUSTIFICATIVA	10
6 MARCO TEÓRICO.....	12
6.1 O ensino de Geografia	12
6.2 O Jogo como recurso didático	17
6.2.1 O jogo e o Ensino	17
6.2.2 O jogo no ensino de Geografia	20
6.2.3 Aprendizagem significativa e o jogo	24
6.3 Paisagem.....	29
6.3.1 Paisagem geográfica.....	29
6.3.2 Paisagem no ensino de Geografia.....	33
7 METODOLOGIA.....	40
8 APRESENTANDO O PRODUTO DIDÁTICO: JOGO “DECIFRANDO A PAISAGEM”.....	43
8.1 As cartas do jogo	46
8.2 Como jogar	49
8.3 Apresentando as imagens do jogo	50
8 CRONOGRAMA.....	61
9 FONTES DE REFERÊNCIA	62
10 APÊNDICES	65
APÊNDICE A – TABULEIRO DO JOGO DECIFRANDO A PAISAGEM.....	65
APÊNDICE B – REGRAS DO JOGO DECIFRANDO A PAISAGEM.....	66
APÊNDICE C – CARTAS QUESTÕES DO JOGO	67
APÊNDICE D – CARTAS INFORMAÇÕES DO JOGO	70
APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO 1 (PRÉ-JOGO).....	72
APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 2 (PÓS-JOGO).....	73
APÊNDICE G - PAUTA DE OBSERVAÇÃO APLICAÇÃO DO JOGO	75

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto busca compreender a contribuição do jogo como recurso didático no estudo da paisagem cotidiana dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. A pesquisa será desenvolvida juntamente ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (ProfGEO), *campus* Brusque e está alinhada à linha de pesquisa “Linguagens no ensino de Geografia”.

Nos últimos anos o processo de ensino-aprendizagem vem sendo discutido e submetido a mudanças no sentido de ultrapassar metodologias tradicionais baseadas na aprendizagem mecânica e adquirir o desafio de desenvolver metodologias que trazem recursos didáticos que estimulem o protagonismo do aluno nesse processo.

A busca por novas metodologias que contemplem em seu processo a participação ativa do aluno, visando sua formação integral, tem levado muitos professores a pensar e adotar em suas aulas novas estratégias de ensino que possibilitam maior interação no processo de ensino e aprendizagem.

Diante desta realidade, o uso de jogos como recurso didático pode ser uma metodologia para tornar a aprendizagem mais dinâmica, significativa e prazerosa. O jogo aqui é visto como uma atividade capaz de contribuir para a formação intelectual do aluno ao trabalhar temas da Geografia bem como possibilitar o desenvolvimento de atitudes que o jogo exige e que serão úteis para sua formação cidadã. Desse modo, surge o seguinte questionamento: de que maneira o jogo pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem da categoria geográfica paisagem?

Para tanto, pontuamos que o jogo que aqui se pesquisa não tem a intenção de substituir o trabalho do professor, pelo contrário, para ser colocado em prática o jogo necessita do empenho do professor para se tornar um instrumento didático capaz, efetivamente, de contribuir com o ensino de Geografia, tornando-se assim, um suporte à prática docente.

Assim, esta pesquisa tem o objetivo de verificar a importância do uso de jogo ao se trabalhar o conceito de paisagem geográfica com os alunos do sexto ano da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, localizada em Brusque/SC. O pesquisador é o docente de Geografia da escola e, ao trabalhar o conceito de paisagem, percebeu a necessidade de abordar e tornar significativa a paisagem que rodeia o aluno, pois, a leitura da paisagem é necessária para a formação de sujeitos críticos e conscientes do seu espaço vivido.

A escolha do conceito de paisagem se justifica pelo fato desta estar presente no cotidiano do aluno, no seu espaço de vivência e por acreditarmos que a leitura da paisagem desenvolve

no aluno o olhar geográfico sobre seu lugar, despertando o interesse em conhecer mais sobre sua realidade. Além disso, o estudo da paisagem está contemplado na Base Nacional Comum Curricular (2017), onde é apresentada uma unidade temática intitulada de “o sujeito e seu lugar no mundo” que sugere, para o sexto ano, o entendimento do conceito de paisagem e suas transformações para compreender as diferentes formas de ocupação espacial em épocas diferentes.

Os objetivos específicos da pesquisa são: refletir sobre o ensino de Geografia, associando ao recurso lúdico jogo; elaborar um jogo que reforce os conhecimentos sobre o conceito de paisagem; aplicar o jogo com enfoque ao estudo da paisagem local aos alunos do sexto ano da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, localizada em Brusque/SC; analisar sobre a importância do jogo no ensino de Geografia para se estudar a paisagem com os alunos do sexto ano.

Como procedimento metodológico a pesquisa-ação será a base da nossa pesquisa. Utilizaremos a pesquisa para a elaboração e aplicação do jogo em que a aprendizagem ocorra pela ludicidade, e que permita a participação e sugestões dos alunos no processo.

Dessa maneira, o produto educacional resultante deste projeto de pesquisa, consiste num jogo didático de tipo tabuleiro que apresenta imagens (fotografias e imagens de satélites) que mostram a paisagem de Brusque. As imagens foram intencionalmente obtidas e se articulam para desenvolver o conceito de paisagem geográfica, enfatizando a interpretação da paisagem urbana, especialmente.

A elaboração do jogo está ancorada na perspectiva da teoria da Aprendizagem Significativa que considera o conhecimento prévio existente na estrutura cognitiva do aluno o elemento mais importante para dar significado a um novo conhecimento. Sabemos que a paisagem é um conceito presente no cotidiano dos alunos e geralmente relacionado a um local de beleza natural exuberante. Assim, a aprendizagem de novos conhecimentos ocorre na interação do conhecimento já existente no aluno com o novo, e provoca a ressignificação daquele preexistente. Dessa maneira, acreditamos que o jogo possibilita essa interação de maneira não-litera, resultando em aprendizagem com significado sobre a temática paisagem.

O jogo de tabuleiro foi pensado para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, público-alvo da pesquisa, e demanda conhecimento para o seu desenrolar, além de cooperação e empatia entre os jogadores. Diante das muitas reflexões metodológicas atuais, percebemos o jogo como recurso didático a ser investido nas aulas de Geografia como possível alternativa de tornar a aula dinâmica, mais envolvente e que resulte num aprendizado mais significativo para o aluno.

Neste sentido, buscaremos investigar o jogo como recurso alternativo às propostas pedagógicas baseadas na memorização e na passividade dos alunos. Assim, a elaboração e aplicação de um jogo didático, busca refletir sobre o ensino de Geografia e o potencial do jogo na aprendizagem do conceito geográfico de paisagem.

2 TEMA E DELIMITAÇÃO

O presente projeto está alinhado à linha de pesquisa “Linguagens no ensino de Geografia” e tem como finalidade o estudo da paisagem através da ludicidade, no caso específico, o jogo.

O estudo da paisagem local com uso de jogo de imagem como recurso didático, desenvolvido pelo professor e aplicado aos alunos dos sextos anos da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, Brusque/SC, busca oferecer uma alternativa de aprendizagem significativa que envolve a paisagem cotidiana do aluno a fim de ressignificá-la.

A escola que se aplica a pesquisa pertence à Rede Municipal de Ensino de Brusque, sendo denominada de Escola de Ensino Fundamental Paquetá, localizada no bairro do mesmo nome, e possui 850 alunos matriculados em 2023. As turmas envolvidas na pesquisa são os sextos anos A-B-C dos turnos matutino e vespertino e somam 110 alunos.

3 PROBLEMA

Geralmente, as pessoas enxergam a paisagem apenas como sendo um local bonito, que apresenta aspectos formidáveis da natureza. Ao chegarem na escola, os alunos trazem esse conceito de paisagem relacionado ao seu cotidiano. Porém, ao estudar Geografia, este conceito passa a ter outros significados. Diante disso, surge o seguinte questionamento: De que maneira o uso de jogo pode contribuir para a aprendizagem no estudo da paisagem local dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental?

Assim, busca-se relacionar o jogo como recurso didático para o estudo da paisagem e enfatiza-se o uso de metodologias mais ativas que focam na participação do aluno na construção do saber.

4 OBJETIVOS

4.1. Geral

Compreender a contribuição do uso de jogo como recurso metodológico para o ensino e aprendizagem do conceito de paisagem nas aulas de Geografia do sexto ano.

4.2. Específicos

Refletir sobre o ensino de Geografia, associando ao recurso lúdico jogo;

Desenvolver um jogo de tabuleiro que contempla o estudo da paisagem urbana local, representadas por imagens;

Aplicar o jogo aos alunos dos sextos anos da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, Brusque, SC;

Analisar a aplicação do jogo e sua importância no ensino de Geografia, focando no processo de ensino e aprendizagem do conceito de paisagem geográfica.

5 JUSTIFICATIVA

Os desafios de ensinar e de aprender Geografia na educação básica atualmente e a busca por metodologias de ensino que permitem despertar a curiosidade e trazer os estudantes para uma prática de aprender mais prazerosa e interativa, anima esta proposta de pesquisa que visa contribuir para a compreensão das potencialidades da utilização de jogo como recurso didático lúdico no processo de ensino-aprendizagem na abordagem da temática paisagem urbana com alunos do sexto ano da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, Brusque/SC.

Nos últimos anos tenho refletido sobre alternativas de metodologias mais ativas que sejam relevantes na aprendizagem de novos conhecimentos e que permita o protagonismo do aluno, possibilitando aulas mais dinâmicas. Foi assim que comecei a utilizar jogos nas aulas de Geografia, principalmente para turmas do Ensino Fundamental. Dessa maneira, quando surgiu a oportunidade de cursar o mestrado, escolhi como objeto de pesquisa o uso dos jogos e sua contribuição para o ensino de Geografia.

Acredito que o uso de jogos no ambiente escolar pode contribuir na formação holística do aluno. Além da interação com o conhecimento embutido no jogo, existem possibilidades de aprendizagem relacionadas às atitudes, ao desenvolvimento da empatia e a cooperação entre os alunos jogadores.

A ausência de oferta de material lúdico como o jogo nas aulas de Geografia, me fez agir com a elaboração do jogo intitulado “Decifrando a Paisagem” que acreditamos contribuir com essa proposta de abordagem lúdica da temática que aqui se propõe. Por conseguinte, este pesquisador também é o professor que leciona Geografia e, portanto, tem a intenção de oportunizar uma maneira de aprender pela ludicidade ao estudar a paisagem do lugar dos alunos.

No desenvolvimento da minha prática docente, percebi que as aulas desenvolvidas para trabalhar a temática das paisagens necessitava de uma metodologia que oportunizasse e levasse os olhares dos alunos a observar e investigar a paisagem local, representativa da sua realidade, do seu espaço vivido. Ademais, mesmo com o auxílio do livro didático, essa temática ficava comprometida de ser abordada localmente, visto que, os livros didáticos não conseguem abordar o estudo do espaço local, pois fazem uma abordagem geral, sendo um produto voltado para todo o território nacional.

A paisagem na Base Nacional Comum Curricular (2017) é apresentada em uma unidade temática denominada de “o sujeito e seu lugar no mundo” que propõe, para o sexto ano, o desenvolvimento de aula que contemple o conceito de paisagem e suas transformações como

forma de compreender o processo de evolução dos seres humanos e sua ocupação espacial em diferentes épocas. A abordagem crítica da paisagem busca desenvolver as noções de pertencimento e identidade, valorizando os contextos mais próximos, para conhecer mais sobre si e sua comunidade, respeitando os diferentes contextos socioculturais. Neste sentido, a escolha do conceito de paisagem se justifica em razão de que sua leitura e compreensão no ensino de Geografia pode ser uma forma de levar o aluno a descobrir e ressignificar como ocorreu a produção do espaço em que vive, analisando as transformações sociais e físicas.

Consideramos que o desenvolvimento e aplicação de um jogo didático que aborda o conceito de paisagem local e suas transformações através da ludicidade, é uma proposta metodológica que servirá como incentivo ao uso de metodologias dinâmicas, inclusive, a mesma pode ser reaplicada pelos demais professores, encorajando-os a utilizarem o jogo como recurso didático.

6 MARCO TEÓRICO

Para embasar o presente projeto de pesquisa, foram consultadas fontes de referências que permitiram a identificação de discussões relevantes para a delimitação do marco teórico em 3 partes, a saber: o ensino de Geografia, a aprendizagem por meio de jogos e o estudo da paisagem local.

No que se refere ao ensino de Geografia na contemporaneidade, buscamos fundamentação teórica baseadas em autores como: Vesentini (2009); Callai (2001 e 2009) e Cavalcanti (2010 e 2010b). Esses autores sugerem que o ensino de Geografia seja mais significativo e menos mecânico, que os conhecimentos abordados tenham significado e estejam voltados a fomentar o exercício da cidadania.

6.1 O ensino de Geografia

Atualmente, as discussões sobre novas metodologias de ensino de Geografia, capazes de romper com o método tradicional e despertar o interesse para o ensino, vem sendo motivo de reflexão pelo professor na sua prática docente. Vesentini (2009) chama a atenção sobre a escola bem como para o ensino de geografia que se pretende para o século XXI, afirmando que diante do mundo globalizado, não se defende mais a escola das receitas e métodos prontos. Para ele, a escola e o ensino de geografia devem se preocupar com a cidadania ativa, que procuram promover cidadãos críticos para uma sociedade democrática e pluralista. Para o autor, o professor precisa direcionar sua intencionalidade na formação cidadã do aluno e afirma que:

O bom mestre não é o que doutrina os alunos para que eles adotem as suas posições político-ideológicas. Pelo contrário, é aquele que auxilia para que o jovem se torne um igual, um ser autônomo, enfim um cidadão que tem as suas próprias opiniões que, em muitos casos, sem dúvida que podem – ou até devem – contrariar aquelas do professor (VESENTINI, 2009, p.89).

O ensino de Geografia, segundo Vesentini (2009), deve perseguir vários objetivos, entre eles: deve deixar o aluno descobrir e refletir sobre o mundo em que vive, com atenção especial para a globalização e para a escala local, isto é, do lugar da sua vivência; deve promover estudos do meio como atividade, além da teoria e da estratégia “livresca”, que contribui para associar o conteúdo com a sua realidade, sua vida cotidiana; e, por último, “deve, enfim, levar os educandos a interpretar textos, fotos, mapas, paisagens (por meio de ilustrações ou *in loco*), enfocando os problemas sócio-espaciais, a inter-relação entre os fenômenos, as causas que viram efeito e vice-versa” (VESENTINI, 2009, p. 92).

Assim, é importante de se buscar a todo o momento metodologias que valorizem a realidade dos alunos e que influenciem positivamente o processo de ensino-aprendizagem. Metodologias que não devem se basear naquele modelo tradicional no qual se memorizam informações sobrepostas, ou naquele que objetiva ‘conscientizar’ ou doutrinar os alunos. O conteúdo ensinado em geografia deve contribuir, acompanhada de outras disciplinas, para a ausência de preconceitos e estar ligado à vida cotidiana das pessoas (VESENTINI, 2009).

O mundo contemporâneo se transforma constantemente e rapidamente. Neste contexto, a escola e o ensino de Geografia também devem mudar os processos que fazem. A geografia, enquanto componente da educação básica, é uma disciplina cujo ensino requer reflexões metodológicas a fim de contribuir para a formação cidadã do aluno com vistas a compreender o espaço geográfico e se estabelecendo como sujeito capaz de agir ativamente.

Nesse sentido a geografia, entendida como uma ciência social, que estuda o espaço construído pelo homem, a partir das relações que estes mantêm entre si e com a natureza, quer dizer, as questões da sociedade, com uma “visão espacial”, é por excelência uma disciplina formativa, capaz de instrumentalizar o aluno para que exerça de fato a sua cidadania (CALLAI, 2001, p. 134).

Em outros termos, atualmente, o ensino de Geografia deve se preocupar com a formação cidadã do aluno, sendo capaz de se reconhecer como sujeito participante das transformações da sociedade e do seu espaço. Para tanto, é necessário instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento da visão espacial dos fenômenos.

Conforme Callai (2001, p. 135), o que se exige da escola hoje, “é uma educação que desenvolva o raciocínio lógico, a criticidade, a instrumentalização para usar coerentemente o conhecimento, a capacidade de pensar e especialmente de poder construir pensamento com autoria própria”. Assim, o processo de formação do aluno perpassa pelas informações e conhecimentos não com a finalidade em si, mas como um caminho para sua formação holística.

O ensino de Geografia deve ser consequente para o aluno. A relação entre o que é ensinado pela disciplina e o que o aluno vive é muito importante para a sua aprendizagem e não pode ser ignorada. A questão central é ampliar e aprofundar a “visão espacial” a partir do conhecimento que o aluno já tem do seu espaço vivido, estabelecendo conexões com outros espaços mais distantes e até diferentes (CALLAI, 2001).

Neste sentido, torna-se um desafio o ensino de Geografia voltado para que o aluno construa sua cidadania. Sabemos que essa construção também perpassa por outras disciplinas escolares, no entanto, à Geografia, segundo Callai (2001, p. 138), “a questão é situá-lo neste mundo e através da análise do que acontece dar-lhe condições de construir os instrumentos necessários para efetivar a compreensão da realidade”.

Dessa forma, a educação atual exige uma nova postura pedagógica, que busca a superação de modelos tradicionais onde o aluno é visto como mero depósito de informações. Para Callai (2010) deve-se, antes de tudo, adotar posturas pedagógicas que apresentam a possibilidade de tornar a Geografia em um ensino que leve à cidadania. No entanto:

Não é o caso de se reinventar o que já existe, nem de jogar tudo fora e fazer tudo diferente, mas de, encarar a realidade e exercitar a crítica constantemente e trabalhar com criatividade. A prática da Geografia como componente curricular muito nos tem ensinado, no que se refere tanto à Geografia especificamente como às posturas pedagógicas. A coragem de avançar, de mudar, permite-nos vislumbrar alternativas para uma geografia e um ensino mais conseqüente e libertador (CALLAI, 2010, p. 150).

Nesta perspectiva, Cavalcanti (2010) afirma que nos últimos anos muitas pesquisas voltadas ao ensino de geografia foram desenvolvidas. No entanto, os avanços teóricos chegam com lentidão às salas de aula, permanecendo concepções tradicionais de ensino. Para ela, o ensino de geografia deve promover a capacidade dos alunos em interpretar o espaço, ou seja, o desenvolvimento de um pensar geográfico como forma de assegurar a formação de alunos cidadãos e afirma, ainda, que:

Além disso, o pensar geográfico contribui para a contextualização do próprio aluno como cidadão do mundo em que vive, desde a escala local à regional, nacional e mundial. O conhecimento geográfico é, pois, indispensável à formação de indivíduos participantes da vida social à medida que propicia o entendimento e do papel desse espaço nas práticas sociais (CAVALCANTI, 2010, p 11).

Sabemos que o conhecimento geográfico se constrói pelo aluno na escola e fora dela. A “bagagem” que o aluno traz sobre o espaço geográfico é a partida para sua interpretação. Neste sentido, o ensino de geografia pode contribuir no avanço do senso comum para um conhecimento mais sistematizado com a ajuda de práticas pedagógicas que estimulam o desenvolvimento do próprio raciocínio e que não se limita às práticas de transmissão livresca dos conteúdos. Conforme Cavalcanti (2010):

O ensino de Geografia, assim, não se deve pautar pela descrição e enumeração de dados, priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis na sua aparência (na maioria das vezes impostos à “memória” dos alunos, sem real interesse por parte destes). Ao contrário, o ensino deve priorizar ao aluno a compreensão do espaço geográfico na sua concretude, nas suas contradições (CAVALCANTI, 2010, p. 20).

Em outras palavras, os objetivos do ensino de Geografia relacionam-se à espacialidade das práticas sociais. Neste sentido, segundo Cavalcanti (ibid. p.24), o ensino de Geografia “deve visar ao desenvolvimento da capacidade de apreensão da realidade do ponto de vista da sua espacialidade. Isso porque se tem a convicção de que a prática da cidadania, sobretudo nesta virada do século, requer uma consciência espacial”. O espaço e as percepções que se tem sobre

ele são construídos pelas ações resultantes do nosso modo de viver e ser. Compreender esse espaço é um caminho que se abre para o exercício da cidadania. Neste contexto, para a autora, “a finalidade de ensinar Geografia para crianças e jovens deve ser justamente a de os ajudar a formar raciocínios e concepções mais articulados e aprofundados a respeito do espaço” (ibid. p.24).

O desenvolvimento pelo aluno do raciocínio geográfico é objetivo do ensino de Geografia. Para tanto, é preciso que conteúdos selecionados sejam relevantes para a compreensão do espaço geográfico. Assim, Cavalcanti (2010, p. 25) enfatiza que “a leitura do mundo do ponto de vista da sua espacialidade demanda de apropriação, pelos alunos, de um conjunto de instrumentos conceituais de interpretação e de questionamento da realidade socioespacial”.

Para a compreensão do espaço geográfico faz-se necessário o entendimento de conceitos como lugar, paisagem, região, natureza, sociedade, território, escala. Esses conceitos são fundamentais para o raciocínio geográfico e são importantes no ensino de Geografia, pois são estruturantes dos conteúdos que são trabalhados nos anos finais do Ensino Fundamental. Para Cavalcanti (2010b, p. 31), “a formação de conceitos geográficos instrumentalizadores do pensamento espacial é a meta a ser buscada no ensino de Geografia”.

Essa formação conceitual precisa levar em consideração o olhar e os conhecimentos dos alunos sobre o seu espaço de vivência e colocar em confronto os conceitos do cotidiano com os conceitos científicos. Assim, a escola e o ensino de Geografia, na atualidade, podem contribuir para a efetiva formação cidadã dos alunos. Neste sentido, Cavalcanti, destaca que:

É verdade que a sociedade mudou e avançou em muitos aspectos, e que a escola e o ensino de geografia não têm acompanhado satisfatoriamente essa mudança. Por isso mesmo, a escola e o ensino de geografia precisam, de fato, mudar, precisam estar mais ligados à vida social atual (CAVALCANTI, 2010b, p. 33).

Nesta direção, escola e o ensino de Geografia precisam rever procedimentos pedagógicos que não estejam “antenados” com o mundo contemporâneo. A prática docente deve oportunizar um ensino que valorize o cotidiano do aluno, sendo necessário que o professor reflita sobre o uso de técnicas e metodologias que vão além das aulas expositivas e do uso do livro didático. Portanto, no atual contexto, é preciso incorporar novas estratégias que colocam o aluno como sujeito ativo do seu aprendizado. Sobre isso, Cavalcanti (2010b) considera:

[...] que a escola (e o ensino de geografia) mantém sua atualidade como espaço onde se desenvolve o trabalho com o saber, com sua cultura, em busca do crescimento intelectual de seus alunos. Seu papel, nesse sentido, é ampliar o uso de procedimentos de ensino que sejam propiciadores da manifestação dos sujeitos, de sua diversidade e do processo de significação dos conteúdos, incluindo a música, a literatura, o cinema, a cartografia, o estudo do meio, os jogos de simulação (CAVALCANTI, 2010b, p.33).

Em outros termos, cabe ao ensino de Geografia educar o aluno a fazer leituras do espaço geográfico com diferentes estratégias pedagógicas. Desta maneira, é possível desenvolver um olhar sobre os espaços da sua vida cotidiana e estabelecer relação com o contexto global. Esse olhar com intencionalidade é interessante para a ressignificação dos conhecimentos do cotidiano do aluno e contribui para o entendimento dos conceitos científicos.

Callai (2009) chama esse olhar de olhar espacial e o considera a maneira de estudar a realidade da vida dos alunos. Para a autora:

O olhar espacial supõe desencadear o estudo de determinada realidade social verificando marcas inscritas nesse espaço. O modo como se distribuem os fenômenos e a disposição espacial que assumem representam muitas questões, que por não serem visíveis têm que ser descortinadas, analisadas através daquilo que a organização espacial está mostrando (CALLAI, 2009, p.94).

Neste sentido, informações geográficas desconectadas não contribuem para a compreensão de determinada realidade social. É preciso estabelecer conexões entre o local e o global e compreender a dinâmica que se estabelece. Por isso, devemos nos preocupar “para que o aluno aprenda geografia não apenas para assimilar as informações geográficas disponíveis (que são importantes em si mesmas), mas para formar um pensamento espacial, é necessário que forme conceitos geográficos abrangentes” (CAVALCANTI, 2010b, p. 36).

Neste contexto, é importante considerar que a apreensão de conceitos não ocorre de maneira simples e fácil. Nesse processo é preciso considerar o conceito cotidiano do aluno. Para isso, o ensino de Geografia requer metodologias que fazem dos alunos participantes ativos, cujos temas ensinados não estejam de forma fragmentada e isolada na sociedade. Para Callai (2005, p. 60), “a geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo de desenvolvimento”.

Segundo Callai (2009) estudar o lugar é fundamental, pois nele também há marcas e influências do global. Para a autora, o lugar apresenta as condições daqueles que vivem ali e pode ser explicado pelos aspectos que vão além das condições naturais e humanas. As influências externas também podem contribuir para a compreensão do que acontece em cada lugar. No ensino de Geografia, recortes são necessários para a compreensão do todo, neste sentido, Callai (2009, p. 83), exemplifica que é pertinente “estudar o lugar para compreender o mundo”.

Em outras palavras, o ensino de geografia deve possibilitar, por meio do diálogo com outros componentes curriculares a leitura e compreensão do mundo cujo ponto de partida necessário é o do lugar como categoria geográfica espacial, mas sem o desconectar com as

outras escalas espaciais que possibilitam e dão sentido às relações sociais que se estabelecem no lugar e se materializam no espaço na forma de paisagem por meio do que Milton Santos chamou de rugosidades (SANTOS, 1996).

6.2 O Jogo como recurso didático

Para iniciarmos a reflexão sobre o jogo aplicado ao processo de ensino e aprendizagem, buscamos através dos autores Huizinga (2008); Chateau (1987); Kishimoto (1999) e Macedo, Petty e Passos (2005) fundamentação sobre o conceito de jogo e sua aplicação na esfera escolar. Em seguida, procuramos relacionar o uso e importância do jogo no ensino da Geografia citando os autores Verri e Endlich (2009); Castellar e Vilhena (2010); Breda (2018) e Klimek (2022). Por fim, ancoramos o jogo na teoria cognitiva da Aprendizagem Significativa, citando Moraes (2011) e Silva-Pires; Trajano; Araujo-Jorge (2020).

6.2.1 O jogo e o Ensino

O jogo visto como recurso didático torna-se uma ferramenta de apoio à prática docente com potencial de contribuir em situações de aprendizagem envolvendo conteúdos e habilidades curriculares. Neste sentido, os jogos e brincadeiras podem contribuir neste feito ao possibilitarem um ambiente descontraído, propício à interação e que estimula os participantes a concentrarem esforços para atingirem seus objetivos.

É importante considerar a atividade lúdica no ambiente escolar obrigatório. Conforme Macedo, Petty e Passos (2005, p. 17) a “escola obrigatória que não é lúdica não segura os alunos, pois eles não sabem nem têm recursos cognitivos para, em sua perspectiva, pensar na escola como algo que lhes será bom em futuro remoto, aplicada a profissões que eles nem sabem o que significam”. As crianças nessa fase da vida estão envolvidas com atividades que lhes dão prazer.

Nesta perspectiva, os jogos podem contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, visto que, estão presentes em nossas vidas. Portanto, é um fenômeno cultural. Huizinga (2008), em sua obra intitulada *Homo Ludens*, conceitua jogo como:

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana” (HUIZINGA, 2008, p. 33).

Huizinga (2008) apresenta algumas características gerais próprias do jogo. Primeiramente, destaca o fato de ser livre, ou seja, o jogo é uma atividade voluntária, pelo prazer. A segunda característica fundamental é a não vida “corrente, nem vida “real”, isto é, refere-se a uma fuga da vida cotidiana, é repleto de fantasia que absorve inteiramente o jogador, provocando tensão e alegria. A terceira característica refere-se ao isolamento, a limitação. O jogo é realizado dentro de certos limites de tempo e de espaço. Por fim, a quarta característica atribuída ao jogo é que ele cria ordem e é ordem, ou seja, é envolvido por regras a serem obedecidas pelos jogadores. Qualquer desobediência às regras estraga o jogo.

Segundo Huizinga (2008) podemos afirmar que é no jogo e pelo jogo que a civilização se desenvolve. Em sua obra, publicada em 1943, o autor associa o jogo ao direito, a guerra, ao conhecimento, a poesia e a arte em diferentes culturas. Assim, afirma que a presença dos jogos é inerente à cultura humana.

Segundo Chateau (1987) é na infância que o jogo tem espaço essencial na vida de uma pessoa, já que esta fase de aprendizagem é fundamental à vida adulta. A criança busca se realizar com a atividade lúdica se colocando em situações imaginárias que lhes atribuem prazer. Em seus estudos sobre jogos, destaca que ao jogar a criança está estruturando situações da vida futura, mas que não tem consciência disso. Para o autor, “o mundo do jogo é, então, uma antecipação do mundo das ocupações sérias” (CHATEAU, 1987, p.22). É através do jogo que esquemas necessários à vida adulta, como a autonomia, vão se estabelecendo.

A dinâmica do jogo possibilita distanciar-se do mundo real e abrir caminhos para o surgimento do ambiente lúdico, fundamental para o florescimento do interesse por determinado conteúdo do currículo. É neste ambiente que a criança pode exercer sua soberania e desenhar sua personalidade. Sendo assim, o jogo permite à criança exercitar situações imaginárias que contribuirá na conduta da sua vida.

Para Chateau (1987) o jogo é uma atividade que possibilita à criança crescer, se tornar grande. Assim, o jogo representa para a criança o que o trabalho representa para o adulto. Para o adulto, as conquistas advindas do seu trabalho, o realiza. Já a criança se desenvolve com suas atividades lúdicas. Assim, o adulto sentirá proeza em seu trabalho realizado perante os demais adultos. A criança, que está à margem do mundo do trabalho, encontrará em situações de jogo uma afirmação de si. Neste sentido, Chateau (1987, p. 29) afirma que “uma criança que não quer brincar/jogar, é uma criança cuja personalidade não se afirma, que se contenta com ser pequena e fraca, um ser sem determinação, sem futuro”. Em outras palavras, a fase de brincar/jogar é essencial para a vida adulta, pois se a criança não brincar/jogar poderá se tornar um adulto que não sabe pensar.

Para Chateau (1987) a finalidade do jogo não é a mesma para a criança e o adulto. O adulto procura o jogo para se ocupar, ou seja, é visto como um passatempo com a intenção de obter relaxamento. Pode ser entendido como um divertimento, com o lado negativo de não ter um fim em si mesmo, mas para servir como um “remédio contra o tédio”. Ao contrário, o jogo da criança é a expressão do seu ser que busca a afirmação do eu, ou seja, o jogo tem o fim em si mesmo.

Segundo Kishimoto (1999), os jogos eram malvistas e desvalorizados na educação. No decorrer do tempo, pesquisas demonstraram as contribuições dos jogos para o desenvolvimento das crianças, o que favoreceu práticas no processo educacional. Ao brincar, a criança desenvolve sua imaginação e sua representação da sociedade. Quando a brincadeira adota regras passa a ser o jogo. Portanto, jogar seria brincar respeitando as regras do jogo. De acordo com Macedo, Petty e Passos (2005, p. 14), “o jogo é uma brincadeira que evoluiu”. Aqui, a brincadeira consiste na ação da criança ao colocar em prática as regras do jogo. É o envolvimento efetivo na ação lúdica.

De acordo com Kishimoto (1999), jogos e brinquedos sempre se fazem presentes na vida das crianças, independente da sua classe social, de época e cultura, pois nessa fase elas vivem num mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos, onde realidade e faz-de-conta se confundem. Assim, o jogo contribui para o desenvolvimento da criança por contemplar as várias formas de representação, estimulando e potencializando o aprendizado. Neste sentido, Kishimoto (1999) enfatiza que:

Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem. (KISHIMOTO, 1999, p. 36).

Macedo, Petty e Passos (2005) afirmam que qualquer jogo já existente, ao ser adaptado, poderá ter uma função no contexto escolar, desde que, se estabeleça um objetivo pedagógico. Todo jogo, sendo uma brincadeira que evoluiu, necessita de regras e um objetivo delineado para sua execução. Sendo assim, no ambiente escolar, é fundamental a presença do professor para elaborar e acompanhar a execução, propondo desafios, análises e reflexões para que os objetivos pedagógicos propostos sejam atingidos. Dessa maneira, os alunos perceberão que o jogo não se constitui como passatempo, onde jogam por jogar.

6.2.2 O jogo no ensino de Geografia

Para Klimek (2022), os debates recentes acerca das mudanças na metodologia de ensino de Geografia, trouxeram propostas diferenciadas de ensinar e aprender na educação básica. Essas propostas são capazes de ir além das aulas expositivas e da intensa utilização do livro didático. Para ele, as inovações propostas podem melhorar a motivação dos alunos, contribuindo para uma aprendizagem significativa na medida em que os tornam ativos no processo da construção de conceitos, habilidades e valores. Segundo o autor:

O ensino de Geografia deve possibilitar ao aluno a compreensão da realidade e instrumentalizá-lo para que faça leitura crítica, identifique problemas e estude caminhos para solucioná-los, mas para isso é necessário que alunos e o professor sejam parceiros na busca de conhecimentos e saibam utilizá-los de forma a entender o espaço e analisá-lo geograficamente para estabelecer relações, associações entre o lugar e o mundo (KLIMEK, 2022, p. 119).

Nesse cenário, os jogos e brincadeiras possibilitam o surgimento de um ambiente mais propício à interação e a concentração de esforços para atingir determinados objetivos. A apreensão dos conteúdos e desenvolvimento de habilidade ganham uma nova estratégia que torna a aula mais dinâmica e estimula a aprendizagem dos participantes. Para Klimek (2022):

A função do jogo não se resume na aprendizagem de algum tema ou habilidade inserida nas peças, mas é, acima de tudo, um instrumento auxiliar na socialização e na construção do conhecimento moral, pois trabalha com valores como respeito mútuo, responsabilidade e principalmente conhecimento e respeito às regras (Klimek, 2022, p. 119).

Em outras palavras, o uso de jogo em sala proporciona condições favoráveis ao aprendizado de conteúdos e habilidades que estejam envolvidos na dinâmica, o que contribui para a assimilação de novos conhecimentos. Além disso, a atividade cria um ambiente de interação entre os alunos e exige o convívio com o cumprimento às regras estabelecidas. Isso também os prepara para o convívio ético.

Quando os alunos estão jogando é comum que um se coloque no lugar do outro. O desenvolvimento da concentração e descentração e de pontos de vistas diferentes exige do jogador a tomada de decisão. Nessa dinâmica, os alunos “utilizam o pensamento lógico, trabalham as ferramentas de inteligência, constroem habilidades motoras, domínio de espaço, e, principalmente, são sujeitos ativos, saindo da passividade” (KLIMEK, 2022, p. 120).

O aluno deve compreender que o jogo se apresenta em situação de aprendizagem, sendo assim, o aluno se esforça para obter êxito e, quando não consegue, ele tenta superar as dificuldades e obstáculos. Num jogo bem elaborado, segundo Klimek (2022, p. 121), “a

aplicação dos conhecimentos pelo professor nos jogos faz com que os alunos adquiram habilidades que são e serão utilizadas em toda a vida, como atenção, raciocínio, observação, parceria, cooperação, classificação e outras”.

A ação do professor é muito importante na elaboração e aplicação do jogo. Existe a possibilidade de melhorar o interesse dos alunos em aprender mais e, juntamente, a condição de proporcionar uma estratégia de estudo significativa capaz de promover a aprendizagem de conhecimentos conceituais e procedimentais. Neste sentido, o professor deve promover um ambiente organizado para jogar que seja confortável e convidativa para a realização do jogo (KILMEK, 2022).

Segundo Castellar e Vilhena (2010), os jogos podem auxiliar o professor a desenvolver os conteúdos de maneira mais significativa e favorecer um ambiente de interação entre os alunos e entre os alunos e o professor. Para as autoras, atualmente é difícil imaginar uma aula de geografia sem a presença de jogos e afirmam que:

A importância de se trabalhar nesta perspectiva como didática da educação geográfica é grande, na medida em que auxilia o desenvolvimento intelectual do aluno, que, aprendendo melhor, vivência as atividades e é colocado em situação de desafio, organizando esquemas e raciocinando sobre o conteúdo em questão. (CASTELLAR E VILHENA, 2010, p. 44).

Segundo as autoras, os jogos e brincadeiras devem ser entendidos como “procedimentos de aprendizagem que devem ser trabalhados em sala de aula, sob a perspectiva de dar significados aos conteúdos” (p.45). É trazer à sala de aula uma estratégia que estimule o aluno a aprender atribuindo significado aos conteúdos, para que sejam mais perceptíveis no seu cotidiano, ou seja, estabelecendo conexões entre teoria e prática.

Portanto, ao se trabalhar com jogos, é preciso estabelecer uma organização das etapas onde se identifica o que será realizado pelos alunos e a orientação do professor, a fim de dar sentido às suas ações. Deste modo, Castellar e Vilhena (2010, p. 48), afirmam que se cria “uma intencionalidade na realização das atividades e uma objetividade no jogar”.

Atividades envolvendo situações-problemas são importantes para serem aplicadas nos jogos. O aluno, enquanto jogador, encontrará situações a serem resolvidas durante a dinâmica do jogo que o estimula ao exercício de elaboração de hipóteses, confrontar o conhecimento prévio e desenvolver seu senso crítico diante da situação exposta. Por fim, as situações-problemas aplicadas aos jogos é uma maneira de estimular o raciocínio dos alunos diante de situações que requerem a tomada de atitudes (CASTELLAR E VILHENA, 2010).

No Brasil o uso de jogos relacionados ao ensino de Geografia para a educação básica ainda é recente. Porém, na última década, pesquisas sobre a produção de jogos começaram a se destacar, impulsionando a produção de materiais (BREDA, 2018).

O uso de jogo como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem de Geografia, torna-se uma estratégia interessante, pois possibilita mobilizar o interesse do aluno, o instigando a uma maneira de aprender mais prazerosa. Para Verri e Endlich (2009, p. 67), o uso de jogos “vem como um estímulo tanto para melhor compreensão do conteúdo, quanto para o crescimento e o desenvolvimento intelectual do aluno - fundamental para atingir a responsabilidade e a maturidade”. Assim, o jogo é uma forma de contribuir na aprendizagem de um conteúdo específico bem como ajuda o aluno a desenvolver habilidades cognitivas como a resolução de problemas e habilidades sociais como trabalho em equipe e empatia, importantes à sua vida adulta.

Nesta mesma perspectiva, Breda (2018), enfatiza que o jogo além de ser um instrumento de socialização, pode contribuir pela descoberta, com o aprendizado do conteúdo e oportunizar uma aula mais dinâmica. A autora, enfatiza a importância dos jogos em sala de aula como estímulo ao aprendizado de temas geográficos, afirmando que:

O uso de jogos, como um recurso para o processo de ensino e aprendizagem, torna-se um material atrativo, pois permite despertar a curiosidade e instiga a vontade de aprender de forma prazerosa. Combinado com outros recursos, como aulas, trabalhos de campo e leituras, o jogo pode ser mais uma alternativa, porque possibilita ao aluno, por meio de regras e métodos, construir por si mesmo a descoberta, o conhecimento e dinamizar a aula, já que o jogo é uma atividade pelo “prazer”. (BREDA, 2018, p. 27).

Neste sentido, ao mobilizar os alunos para uma aula mais dinâmica com a presença da ludicidade, “aliar as potencialidades dos jogos com os objetivos da Geografia Escolar pode ser uma opção metodológica para o desenvolvimento de habilidades necessárias e de conceitos fundamentais da aprendizagem geográfica” (BREDA, 2018, p. 27).

Em situação de jogo, a criança se esforça para conseguir êxito e mostrar que consegue superar certas dificuldades. Então o jogo não deve ser fácil. A mobilização da criança para vencer os obstáculos exercita a inteligência e fica evidente que não é apenas diversão. Não é somente o cognitivo que se articula, mas também aspectos emocionais são trabalhados no jogo. As crianças precisam entender que nem sempre se ganha, que o erro e o fracasso fazem parte da nossa vida e que com eles podemos aprender. Segundo Lopes (2005, p. 136 apud BREDA, 2018, p. 28), “é fundamental que a criança possa ter essas experiências vivenciadas de forma natural, para poder aprender a suportar frustrações e compreender que todas erram e é possível aprender com os próprios erros”.

Neste sentido, o jogo é uma ferramenta que contribui para o aluno aprender a reagir adequadamente com a vitória ou derrota. É um ensaio para seu comportamento em sociedade. Por se tratar de jogo, outro fator que aparece é a competição. Para Verri e Endlich (2009, p. 67), na dinâmica do jogo existe “a idéia de competição e até mesmo de rivalidade, mas podemos analisar esse aspecto como uma forma de crescimento individual, tendência de superação e até mesmo de desenvolvimento do espírito de colaboração, quando envolve jogos em grupos”. A competição que existe nas partidas, segundo Breda (2018, p. 28), “não necessariamente é negativa, pois o fato de o jogador buscar a vitória leva-o a um esforço “prazeroso” e a uma motivação para superar dificuldades”. A competição deve ser saudável na qual a finalidade é a superação individual ou em grupo, descartando a competição vista com rivalidade.

Para isso, a aplicação do jogo em sala de aula deve seguir um planejamento organizado e adequado a atender determinadas habilidades e conteúdo. Neste sentido, Breda (2018) enfatiza que:

[...] o lugar do jogo na sala de aula ainda é um desafio a ser pensado. Por isso, os jogos devem ser desenvolvidos e trabalhados com cautela, de forma a contribuir para o processo de ensino aprendizagem da criança, principalmente quando visar a trabalhar algum conteúdo escolar. Nesse momento, precisamos estar atentos, pois o que é estimulante para alguns pode ser traumatizante para outros. Precisamos conduzir nossa prática evitando, por exemplo, que a atividade torne-se um material que desperte uma competição tratada como rivalidade. (BREDA, 2018, p. 28).

Para Breda (2018), a finalidade do jogo deve ser apresentada aos alunos. Para que o jogo alcance os objetivos traçados pelo professor, é preciso esclarecer ao aluno que o objetivo do jogo pedagógico se distingue dos demais jogos comuns. É um jogo que não vale apenas a vitória, e sim dinamizar a abordagem do conteúdo. Assim, a dinâmica do jogo e a incorporação dos conteúdos é um trabalho que dependerá quase que, exclusivamente, do professor.

Nesta direção, Verri e Endlich (2009) também destacam o papel do jogo como ferramenta auxiliar da prática docente ao afirmarem que:

Outro aspecto a ser esclarecido é o fato de que o jogo não assume o papel do professor em ensinar o conteúdo. O jogo apenas tem o papel de auxiliar o professor, instrumentalizando-o, no processo de ensino como um exercício de apreensão e fixação do conteúdo passado pelo professor, tornando, dessa forma, indispensável a presença e a orientação do professor na sala de aula (VERRI E ENDLICH, 2009, p.68).

Em situação de jogo, o professor deixa de ser o transmissor dos conhecimentos para ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem, incentiva e oportuniza um caminho a ser percorrido pelos alunos com certa autonomia.

Nesse sentido, pensar um jogo que contribua para facilitar os caminhos do ensino e da aprendizagem da categoria paisagem, expressão e materialização no território das relações

sociais que produzem e constituem o espaço geográfico, exige que mergulhemos no debate sobre este conceito chave da Geografia como disciplina científica.

6.2.3 Aprendizagem significativa e o jogo

A elaboração do jogo está apoiada na teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel (1918-2008) estudada aqui no Brasil pelo autor Marco Antonio Moreira (2011). A teoria elaborada por Ausubel corresponde a um processo de aprendizagem que esteja baseado num conhecimento pré-existente no aprendiz que o pesquisador chama de “subsunçor” ou “idéia-âncora”. Esse termo é a denominação que se atribui “a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, o que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto” (MOREIRA, 2011, p. 14).

Na aprendizagem significativa, “o conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável isolada mais importante para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos” (MOREIRA, 2011, p.23). A teoria pressupõe a existência de um conhecimento prévio na estrutura cognitiva do aprendiz denominado de subsunçor que pode ser um conceito, uma forma, um símbolo, um saber fazer entre outros conhecimentos cuja natureza pode ser conceitual, procedimental ou atitudinal.

A teoria de Ausubel é direcionada à sala de aula. Desse modo, é importante destacar que toda criança que vai à escola já tem algum aprendizado, ela não chega no espaço escolar sem algum conhecimento prévio. É com este conhecimento que a criança já possui que o professor deve ter seu ponto inicial de trabalho para concretizar uma aprendizagem significativa que se concretiza de acordo com algumas condições. Para Moreira (2011):

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-litera e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2011, p.14).

Em outras palavras, a aprendizagem significativa ocorre de maneira não-litera, ou seja, sem métodos que exigem memorização que levam a aprendizagem mecânica sendo, portanto, uma aprendizagem agradável e não-arbitrária, pois a interação não é com qualquer ideia prévia, mas com conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva do indivíduo sendo, portanto, representativo.

Segundo a teoria ausubeliana, o que vai influenciar na aprendizagem de novos conhecimentos é a existência de conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que o sujeito já sabe.

A aprendizagem significativa defende a aquisição do conhecimento com significado pelo aprendiz e isso acontece através da interação cognitiva entre os conhecimentos novos e os prévios. Desse modo, a ação do professor em sala de aula, deve ser no sentido de aproveitar a “bagagem” de conhecimentos que o aluno traz para promover uma nova aprendizagem não-litera e não-arbitrária. Sendo assim, os novos conhecimentos serão ancorados sobre os existentes o que possibilita a evolução da compreensão do fenômeno estudado.

Podemos exemplificar abordando o conceito de paisagem. O contato da criança com o mundo e com adultos criou na sua estrutura cognitiva uma visão peculiar de paisagem. Ao longo da sua vida, a paisagem sempre esteve presente no seu dia a dia. Então, o sujeito tem um significado de paisagem atrelado ao cotidiano. Quando a criança vai à escola, a ela será proposto o estudo sobre o conceito geográfico de paisagem. Neste momento será desenvolvido o significado científico de paisagem.

Neste sentido, o trabalho do professor não começa do nada, e sim do conhecimento prévio do aluno sobre paisagem interagindo com um novo conhecimento. Apesar da visão perceptiva do aluno sobre a paisagem, esse conhecimento será o subsunçor para adquirir outros, pois “através de sucessivas interações, um dado subsunçor, vai de forma progressiva, adquirindo novos significados, vai ficando mais rico, mais refinado, mais diferenciado, e capaz de servir de ancoradouro para novas aprendizagens significativas” (MOREIRA, 2011, p. 20).

Para ocorrer a Aprendizagem Significativa é preciso de duas situações: “1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender” (MOREIRA, 2011, p. 24). A primeira seria a oferta de conteúdo escolar potencialmente significativo, interessante e instigante, cabendo ao professor a sua organização. A outra condição é aquela em que o aluno deseja aprender em situações que não são exigidas a memorização, a repetição mecânica.

Na primeira condição, o material didático oferecido deve ser coerente com a estrutura cognitiva dos sujeitos. O aprendiz deve ter em sua estrutura cognitiva conhecimentos prévios relevantes capazes de se relacionar com esse material. Por sua vez, “o material deve ser relacionável a determinadas conhecimentos e o aprendiz deve ter esses conhecimentos prévios necessários para fazer esse relacionamento de forma não-arbitrária e não-litera” (MOREIRA, 2011, p. 25).

Segundo Moreira (2011) não existe material de aprendizagem significativo, e sim potencialmente significativo. Não existe um jogo significativo, nem uma aula significativa, etc., “pois o significado está nas pessoas, não nos materiais” (MOREIRA, *ibid.*, p. 24). Todo sujeito que recebe o conteúdo tem uma maneira singular de absorver a depender as circunstâncias que

lhe é oferecido. Neste caso, o aprendiz faz uma espécie de filtragem de acordo com o que já sabe, isto é, de acordo com seus conhecimentos prévios, porém a aceitação dos novos conhecimentos nem sempre é efetivada com brevidade.

A segunda condição, o sujeito precisa demonstrar predisposição para aprender. Não se trata aqui de algum tipo de motivação ou preferência por determinadas disciplinas, mas “a relacionar (diferenciado e integrando) interativamente os novos conhecimentos à sua estrutura cognitiva prévia, modificando-a, enriquecendo-a, elaborando-a e dando significados a esses conhecimentos” (MOREIRA, 2011, p. 25).

Contrapondo a aprendizagem significativa aparece a aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é aquela cujos processos estão baseados na memorização, ou seja, na “decoreba”. Num primeiro momento parecem estar em lados opostos. No entanto, ambas não são dicotômicas e aparecem num mesmo contínuo, complementando-se. De acordo com Moreira (2011), aprender de maneira mecânica pode até provocar uma aprendizagem significativa, desde que o aluno tenha subsunçores necessários, predisposição para aprender, material didático potencialmente significativo e mediação do docente, porém, na realidade, isso nem sempre ocorre e o que prevalece é a aprendizagem mecânica.

A aprendizagem significativa é caracterizada por dois processos principais da dinâmica da estrutura cognitiva, segundo Moreira (2011). Destacamos a diferenciação progressiva como sendo o processo de atribuir novo significado a um subsunçor a partir das suas sucessivas interações para dar significado a novos conhecimentos. Essas interações permitem que, progressivamente, dado subsunçor fique mais diferenciado e com maior potencial de servir de ancoradouro para novos conhecimentos.

Tomamos como exemplo novamente o conceito de paisagem. Pela sua experiência no cotidiano a criança quando chega à escola traz consigo, possivelmente, o conceito de paisagem com significado relacionado a um lugar bonito, que chama sua atenção. Na escola, a criança aprenderá, através da Geografia, que paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança e que pode ser captado pelos demais sentidos do corpo humano sendo classificada como paisagem natural e paisagem cultural. Assim, é possível que o aluno ao utilizar o subsunçor inicial de paisagem, que existe na sua estrutura cognitiva com significado do seu cotidiano, para dar significado à paisagem cultural, por exemplo, permita que a interação progressiva altere o subsunçor inicial, deixando-o mais refinado.

Outro processo da dinâmica da organização dos subsunçores é denominada de reconciliação integradora e ocorre juntamente com a diferenciação progressiva. Acontece

quando um subsunçor inicial, como exemplo, paisagem cultural, torna a integrar um significado mais exato, eliminando diferenças aparentes com a paisagem natural.

Segundo Moreira (2011) os primeiros subsunçores se formam na criança nos primeiros anos de vida pela experiência concreta de encontros que o aprendiz realiza. Por exemplo, o conceito de gato se forma quando o sujeito passa a ter contato com o mesmo e consegue estabelecer diferenças de atributos com outros animais que podem ser semelhantes aos gatos e com a interação com outras pessoas que lhe afirmaram ser um gato. Assim, a criança passa a compreender cada vez mais a função do subsunçor gato construído na sua estrutura cognitiva e o utiliza em negociações de novos significados. Já na fase adulta, principalmente, ocorre outro processo de formação de conceitos através da assimilação quando “o novo conhecimento adquire significados e o conhecimento prévio adquire novos significados” (MOREIRA, 2011, p. 29). Trata-se da interação de um novo conhecimento interagindo de maneira não-arbitrária e não-literal com um conhecimento já existente no sujeito que seja relevante, significativo. Assim, neste processo, ocorre uma interação entre o conhecimento novo e o subsunçor, alterando-os, ocorrendo uma assimilação do novo conhecimento.

Na prática docente voltada à aprendizagem significativa, devemos considerar que quanto mais conhecimentos prévios tiver o sujeito, mais condições de aprender ele terá, pois outros conhecimentos são edificados a partir daqueles que já sabe. Nesta direção, para promover a aprendizagem significativa é importante que o docente se autoquestione sobre o que o seu aluno já sabe, que conhecimento ele traz à escola, e a partir disso, considerar o conhecimento prévio para apresentar o novo, e assim, se oportuniza que o aluno utilize e aplique o saber escolar para seu cotidiano.

Na atualidade, é preciso constantemente refletir e rever o papel pedagógico do professor, visto que, a educação contemporânea que se pratica na escola ainda apresenta fortes laços com métodos que estimulam a aprendizagem mecânica, onde o trabalho está focado no professor que treina seus alunos para testagens diversas sem preocupação em buscar experiências que focam no sujeito que aprende.

Nesta perspectiva, Silva-Pires; Trajano; Araujo-Jorge (2020, p. 04), pontuam que “o potencial dos jogos para uma aprendizagem significativa coloca este recurso didático em destaque tanto no ensino quanto na pesquisa sobre o ensino”. No jogo, os conhecimentos prévios dos alunos são respeitados e utilizados o que torna a atividade um instrumento com possibilidades de concretizar a aprendizagem significativa. A partir do jogo o aluno é mobilizado a buscar soluções que o mesmo exige. A partir da situação, o aprendiz é colocado numa situação que terá de fazer escolhas e levantar hipóteses, o que permite ao mesmo realizar

novas ampliações ou novas reconfigurações do que já sabe, visto que, o jogo é um instrumento que permite a aprendizagem pela descoberta.

A aprendizagem significativa pode ser processada por recepção e por descoberta. A utilização do jogo favorece a aprendizagem significativa por recepção. A interação do aluno com as informações apresentadas no jogo possibilita mobilizar os conhecimentos já existentes com os novos conhecimentos. A aprendizagem significativa receptiva, segundo Moreira (2011, p. 33), “requer muita atividade cognitiva para relacionar, interativamente, os novos conhecimentos com aqueles já existentes na estrutura cognitiva, envolvendo processos de captação de significados, ancoragem, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa”.

Nesta mesma perspectiva, Silva-Pires; Trajano; Araujo-Jorge (2020, p. 07), afirmam que “a utilização de jogos que proporcionem uma aprendizagem por recepção se torna uma boa opção para trabalhar o conteúdo, uma vez que a prática docente geralmente é condicionada pelo “tempo de aula”, e a ludicidade facilita os processos de ensino e aprendizagem.” Portanto, não se trata de passividade e a dinâmica do jogo contribui no processo de mobilização do aluno.

O jogo utilizado em sala de aula também contribui para a aprendizagem significativa por descoberta ao possibilitar o aluno a levantar hipóteses, acertar e errar o que possibilita a ressignificação dos seus conhecimentos prévios. Conforme Moreira (2011) a aprendizagem por recepção e por descobrimento não são dicotômicas, pois aparecem num mesmo contínuo e entre elas há uma “zona cinza”. Neste sentido, os processos de ensino-aprendizagem adotados na escola devem estar em localizações diferentes desse contínuo e ter o cuidado para não contemplar apenas um dos processos como o mais significativo para novas aprendizagens.

A função lúdica sempre está presente no jogo. Mas, no caso de um jogo didático, existe a possibilidade de promover uma aprendizagem significativa de um determinado conceito que o professor deseja desenvolver com seus alunos. Nesta perspectiva, Silva-Pires; Trajano; Araujo-Jorge (2020, p. 09), pontuam que “na educação, o jogo é um recurso capaz de destacar os conceitos durante uma aprendizagem significativa e favorecer a retenção do conteúdo, mas, para tanto, precisa manter um equilíbrio entre as funções lúdicas e educativas”.

Neste sentido, o jogo estabelece uma conexão entre o conhecimento que o aluno já possui com o conhecimento da aula organizada pelo professor. A interação do aprendiz com o jogo é um mecanismo de aprender com significado, que possibilita modificar os próprios conhecimentos como consequência da interação destes com as novas informações que constam no jogo.

Por fim, desenvolvemos um jogo direcionado aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental que visa contribuir no desenvolvimento do conceito geográfico de paisagem e a

sua leitura através de imagens. Ancoramos o jogo na aprendizagem significativa, pois concordamos com Silva-Pires; Trajano; Araujo-Jorge (2020, p. 18), quando afirmam que “o jogo possibilita a interação, não-arbitrária e substantiva, entre uma nova informação e o conhecimento preexistente do indivíduo, resultando em uma aprendizagem significativa”.

6.3 Paisagem

Para fundamentar o conceito geográfico de paisagem, foram citados os autores Santos (1988); Sauer (2012); Crosgrave (2012) e Claval (2012) que abordam o termo paisagem numa visão humanista. Nas reflexões sobre o ensino de paisagem foram consultados documentos governamentais que orientam a abordagem desse conceito em sala de aula: a Base Nacional Comum Curricular (2017) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Autores que discutem o processo de ensino e aprendizagem em Geografia como Callai (2000); Cavalcanti (2005, 2010a, 2010b) e Panizza (2014) também nos auxiliaram nas reflexões.

6.3.1 Paisagem geográfica

A paisagem é um conceito polissêmico, ou seja, apresenta multiplicidade de sentidos e constitui uma categoria de análise da ciência geográfica. É um conceito-chave básico deste campo científico e componente curricular escolar. A paisagem pode retratar ou ocultar o que de fato ali aconteceu ao longo do tempo. Ela é a representação da materialização do evento ocorrido transformado em visível, perceptível.

Segundo o geógrafo Milton Santos (1988, p. 67-68), “tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc”. Em outros termos, a paisagem é constituída dos elementos visíveis como as moradias e as formas de relevo, por exemplo, e também de elementos invisíveis como o cheiro da mata, os sons dos pássaros entre outros que podemos identificar e interpretar através dos demais sentidos do corpo humano.

A influência da paisagem está relacionada a dimensão da percepção captada pelos nossos sentidos. A percepção que se tem da paisagem permite abrir caminhos para melhor compreensão dos fenômenos que nela se apresentam. Santos (1988), chama atenção sobre a percepção que se tem sobre a paisagem afirmando que:

A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo homem das

coisas materiais é sempre deformada. Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar ao seu significado. A percepção não é ainda o conhecimento, que depende de sua interpretação e esta será tanto mais válida quanto mais limitarmos o risco de tomar por verdadeiro o que é só aparência. (SANTOS, 1988, p. 89).

Para o autor, é necessário apreender a paisagem para além da percepção, buscando o significado que nela se esconde. Como ponto inicial, a percepção da paisagem torna-se um caminho para o conhecimento, já que os sujeitos têm relação com a paisagem. Para que esta seja importante para a vida dos sujeitos é preciso que aquilo que é captado pelos sentidos tenham significado.

Santos (1988) classifica e conceitua as paisagens em dois conjuntos: “a paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem; já, grosseiramente, podemos dizer que a paisagem natural é aquela ainda não mudada pelo esforço humano” (SANTOS, 1988, p. 71). Ao investir seu trabalho sobre o ambiente natural, o ser humano o altera e cria elementos para satisfazer suas diversas necessidades fazendo assim, surgir a paisagem artificial. O autor chama a atenção sobre a não existência, na contemporaneidade, da paisagem natural que, devido aos interesses econômicos e políticos sobre um lugar intocável fisicamente, o torna, desse modo, social. Para ele, “se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem já não existe” (SANTOS, 1988, p. 71).

Para o geógrafo, a paisagem é formada por “um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério” (SANTOS, 1988, p. 71). Destaca o autor, que a paisagem vai se apresentar sempre de maneira heterogênea e influenciada pela dinâmica que vive uma sociedade. Quanto mais articulada é a sociedade, maior será a presença de formas e atores que indicam a complexidade do mundo artificial e o afastamento do mundo natural.

A paisagem guarda vestígios do passado no tempo atual e se transforma a todo momento. Ela se forma pelo acúmulo das ações e do trabalho humano ao longo do tempo a depender das atividades humanas de cada momento. Conforme Santos (1988, p. 72-73), “a paisagem não se cria de uma só vez, mais por acréscimos, substituições; a lógica pela qual se faz um objeto no passado era a lógica da produção daquele momento”. Em outras palavras, a paisagem é construída com o passar do tempo e se constitui do trabalho materializado com as técnicas existentes de um determinado momento.

Para Santos (1988) em cada época o trabalho humano é diferente, o modo de fazer se torna mais complexo fazendo surgir as inovações. Uma forma de trabalho é substituída por outra por meio de novas técnicas. Assim, em cada época se dispõe pelo uso de determinadas técnicas e seus elementos correspondentes. Em uma mesma paisagem podemos visualizar

elementos de épocas diferentes, ou seja, apresentam idades diferentes. A evolução das técnicas traz a inovação que modifica a paisagem e esta passa a apresentar objetos de momentos diferentes. Desse modo, a paisagem está em constante transformação numa dinâmica de adição e subtração dos seus elementos. No entanto, as modificações na paisagem não depende exclusivamente da técnica, pois existem outras variáveis que influenciam e, dessa maneira, é preciso ser analisada num contexto, pois “as formas não nascem apenas das possibilidades técnicas de uma época; dependem das condições econômicas, políticas, culturais etc.” (SANTOS, 1988, p. 75).

Outra abordagem sobre a definição de paisagem é feita por Carl Ortwin Sauer ao escrever a morfologia da paisagem. Para este geógrafo, paisagem é “uma forma da Terra na qual o processo de modelagem não é de modo algum imaginado como simplesmente físico. Ela pode ser, portanto, definida como uma área composta por uma associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais” (SAUER, 2012, p. 187). Acrescenta ainda que a estrutura e a função da paisagem são determinadas por formas que se integram e são dependentes.

Uma paisagem não é igual a outra. Elas possuem individualidades com relação às formas que as compõem. Sauer destaca a existência da paisagem natural e cultural cujos elementos são de interesses de estudo da geografia. Para Sauer (2012, p.191), “o conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas da área que são importantes para o homem e nas suas formas de uso da área, em fatos de base física e fatos da cultura humana”.

As marcas das ações do homem são percebidas na paisagem cultural. Essa paisagem deriva de uma paisagem natural na qual o homem expressa seu lugar no ambiente natural. Segundo Sauer, a paisagem cultural está sujeita à mudanças em razão do desenvolvimento da cultura ou de sua substituição. Assim, ao analisar uma paisagem, “a divisão de formas em naturais e culturais é a base necessária para determinar a importância da área e o caráter da atividade humana (SAUER, 2012, p.199).

Segundo Sauer, a paisagem natural está sujeita às transformações morfológicas de variados eventos. Afirma que “a paisagem natural está sendo submetida a uma transformação nas mãos do homem, o último e, para nós, o mais importante fator morfológico” (SAUER, 2012, p. 207). Ao procurar satisfazer suas necessidades de moradia, alimentação e circulação o ser humano se utiliza dos elementos naturais, alterando-os consideravelmente e em outros casos destruindo-os fazendo surgir uma morfologia cultural.

Neste sentido, as marcas do homem na paisagem é o acúmulo das suas ações e obras. Ao conceituar paisagem cultural, Sauer (2012, p. 208) afirma ser uma “área geográfica em seu último significado (chore). Suas formas são todas as obras do homem que caracterizam a

paisagem”. Para o autor, a paisagem cultural é transformada tendo como base uma paisagem natural que sobre esta age um grupo cultural. Temos então a cultura sendo o agente modelador, a paisagem natural como o meio e a paisagem cultural sendo a consequência, o resultado. Ao longo do tempo, a paisagem cultural vai se alterando conforme a cultura se desenvolve, podendo ocorrer um rejuvenescimento da paisagem cultural quando uma cultura diferente é introduzida, permitindo a sobreposição do que restou da paisagem antiga. Por sua vez, a paisagem natural é evidentemente de fundamental importância, já que é proveniente dela os materiais que formam a paisagem cultural.

Ao se referir sobre a paisagem, Cosgrove (2012) salienta que as paisagens da nossa vida cotidiana estão repletas de significados. Faz-se necessário decodificá-las, visto que, o significado presente nas paisagens apresenta relação com a nossa vida e diz muito sobre nós mesmos. Cosgrove (2012, p. 223) afirma que “a paisagem, de fato, é uma “maneira de ver”, a maneira de compor e harmonizar o mundo externo em uma “cena”, uma unidade visual”. A paisagem, para o autor, sempre esteve ligada a geografia humana, com a cultura e a maneira de ver as formas visíveis na superfície terrestre e sua composição. Toda paisagem apresenta significados simbólicos uma vez que é um produto resultante da apropriação e modificação do meio natural pelo homem. Para Cosgrove (2012, p. 224) a paisagem “é uma fonte constante de beleza e feiura, de acertos e erros, de alegria e sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda”. Assim, compreender as expressões impressas por uma cultura em sua paisagem nos permite conhecer a realidade socioeconômica, ambiental e política dos que ali vivem.

Olhar uma paisagem nos parece uma tarefa simples. No entanto, ao procurar desvendá-la o campo de visão do observador é fundamental, podendo ser analisada de vários ângulos. Segundo Claval (2012) ao levar as observações da paisagem obtidas com o olhar horizontal e oblíquo para um mapa teremos como resultado a visão vertical, isto é, a paisagem torna-se cartografável. Dessa maneira, temos registros de mapas de vegetação, do uso do solo e das formas de ocupação humana. A observação direta sobre a paisagem pelo olhar horizontal e oblíquo é de acesso a todos. No entanto, a visão vertical é dependente de procedimentos como a utilização de fotografias aéreas ou de imagens de satélite. Claval (2012, p. 251) afirma que “a passagem para a percepção vertical – permite as generalizações, evidencia a estrutura das distribuições e permite a leitura dos reagrupamentos regionais – não ocorre sem perigo para o geógrafo”.

Olhar a paisagem somente com o olhar horizontal ou oblíquo se tem o perigo de revelar apenas uma parte da realidade já que existe a possibilidade de outras partes ficarem escondidas. Já a verticalização da paisagem impossibilita a compreensão dos sistemas que ditam o modo de

vida das pessoas. Neste sentido, é preciso multiplicar os pontos de vista como afirma Claval (2012, p. 252), “quando exploramos um objeto geográfico sob todos os seus ângulos, tomamos consciência de sua extensão e podemos, a partir das visões horizontais ou oblíquas, imaginar o que forneceria uma visão vertical”. Em outras palavras, um observador deve combinar todos os olhares para analisar e compreender uma paisagem.

6.3.2 Paisagem no ensino de Geografia

O ensino de Geografia deve contribuir com o aluno para a compreensão da sua realidade, instrumentalizando-o para que faça leitura crítica e autônoma. Assim, a parceria entre professor e aluno é necessária na busca do conhecimento para entender o espaço e analisá-lo geograficamente para estabelecer relações entre o seu espaço de vivência e o mundo.

Deste modo, uma possibilidade é estimular o estudo dos diferentes fenômenos que estão materializados na paisagem que denunciam situações do presente e do passado, das ações do coletivo e individuais e que instrumentalize o aluno a “ler” e explicar as paisagens do seu entorno (BRASIL, 1998).

Conhecer a paisagem é oportunizar ao aluno condições para compreender o espaço geográfico através da leitura direta ou indireta da paisagem. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998):

A abordagem dos conteúdos da Geografia pode colocar-se na perspectiva da leitura da paisagem, o que permite aos alunos conhecer os processos de construção do espaço geográfico. Conhecer uma paisagem é reconhecer seus elementos sociais, culturais e naturais e a interação existente entre eles; é também compreender como ela está em permanente processo de transformação e como contém múltiplos espaços e tempos (BRASIL, 1998, p. 136).

Dessa maneira, instrumentalizar o aluno para desenvolvimento da leitura da paisagem vem ao encontro da demanda do mundo contemporâneo onde o uso de imagens é constante. Trabalhar essa leitura na escola torna-se significativo no sentido de elaborar questionamentos para compreensão. O simples ver uma imagem de paisagem não lhe oferece significados. Portanto, ao analisar deve-se elaborar questionamento sobre o que se destaca numa paisagem, identificando as ações vencedoras que a marcaram e lhe dão características. Comparar imagens de paisagens em diferentes épocas e levantar questionamento de como e por que mudou, quem mudou, quem se beneficiou e se prejudicou com as mudanças. Assim, “a leitura da paisagem mediante a identificação de suas estruturas auxilia também a perceber que muitos problemas

enfrentados no bairro, na cidade, no município e em outras paisagens são resultados de ações (BRASIL, 1998, p. 137).

De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), para conhecer uma paisagem, são necessários procedimentos básicos de observação e descrição. A observação é essencial porque a paisagem não é experimental, e sim visual. Por isso, a utilização de imagens de satélites e fotografias são recursos que, quando selecionados com intencionalidade, podem ser adotadas pelo professor. No entanto, somente a descrição não capacita o aluno de compreender os elementos visíveis na paisagem. Faz-se necessário compreender o porquê das coisas e fenômenos existentes na paisagem, sendo assim, a explicação de um procedimento fundamental para explicar a paisagem da maneira como se apresenta e permitindo-lhe atribuir uma identidade.

A Base Nacional Comum Curricular (2017) enfatiza que o aluno tenha o entendimento dos conceitos de paisagem e transformação, necessários para que eles compreendam o processo de evolução dos seres humanos e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas. O estudo da paisagem contribui para que os alunos “compreendam a produção das paisagens e a inter-relação entre elas, como o campo/cidade e o urbano/rural, no que tange aos aspectos políticos, sociais, culturais, étnico-raciais e econômicos” (BRASIL, 2017, p. 366).

A Base Nacional Comum Curricular (2017) estabelece habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. No que tange à paisagem, as habilidades relacionadas diretamente à sua interpretação estão elencadas no sexto ano do Ensino Fundamental. São as habilidades listadas:

Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos; Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários; Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização (BRASIL, 2017, p. 383).

Entretanto, entendemos aqui que a abordagem conceitual da paisagem é fundamental para a compreensão e desenvolvimento das habilidades. Portanto, o encaminhamento que se deve ter é, inicialmente, explorar o conceito geográfico de paisagem com o aluno para, posteriormente, usar o conceito na compreensão e domínio de determinados contextos.

Para Callai (2000) a paisagem é um retrato real do espaço em determinado momento do processo. Esse espaço é construído com o passar do tempo e nele se registra as marcas de vivência das pessoas e sua relação com a natureza, sendo “a paisagem o resultado do processo de construção do espaço” (p.97). Para a autora, a aparência da paisagem é única, mas a maneira como a apreendemos é diferente. Quando olhamos uma paisagem, as formas se apresentam de

modo estático, no entanto, não é, pois, o que se vê é apenas um momento do processo de construção do espaço.

Neste sentido, Callai (2000, p. 97), afirma que “esta paisagem precisa ser apreendida para além do que é visível, observável. Esta apreensão é a busca das explicações do que está por detrás da paisagem, a busca dos significados do que aparece”. Assim, desenvolver o conceito de paisagem é importante para compreender a realidade.

Segundo Callai (2005) ler a paisagem é uma forma de aprender a ler o mundo. Fazer a leitura da paisagem é uma maneira de conhecer como determinado espaço foi construído e compreender a história daqueles que ali vivem. Para a autora:

O que a paisagem mostra é o resultado do que aconteceu ali. A materialização do ocorrido transforma em visível, perceptível o acontecido. A dinamicidade das relações sociais e das relações do Homem com a Natureza, desencadeia um jogo de forças, cujos resultados são concretos e visíveis. Descrever e analisar estas paisagens supõe, portanto, buscar as explicações que tal “retrato” nos permite. Os objetos, as construções, expressos nas ruas, nos prédios, nas praças, nos monumentos, podem ser frios e objetivos, porém a história deles é cheia de tensão, de sons, de luzes, de odores, e de sentimentos. Portanto ler a paisagem exige critérios a serem considerados e seguidos (CALLAI, 2005, p. 238).

Carlos (2005), ao estudar a cidade, afirma que na paisagem da cidade está registrada a dimensão de vários tempos e, portanto, guarda momentos diversos do processo de produção espacial. Aos olhos de quem vê, a paisagem urbana é estática. No entanto, através da aparência estática se esconde o resultado do ritmo das mudanças dada pelo desenvolvimento das relações sociais, que segundo a autora,

Essa paisagem é humana, histórica e social; existe e se justifica pelo trabalho enquanto atividade transformadora do homem social, fruto de determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas, e aparece aos nossos olhos, por exemplo, através do tipo de atividade, do tipo de construção, da extensão e largura das ruas, estuilo e arquitetura, densidade de ocupação, tipo de veículos, cores, usos, etc. (CARLOS, 2005, p. 38).

Conforme Carlos (2005), a paisagem sempre se altera e ganha novas cores e novos elementos e se reproduz de acordo com as necessidades humanas. Essa necessidade, portanto, se materializa concretamente no espaço geográfico e se reflete na paisagem sendo percebidas e apreendidas em sua manifestação formal. Fazer a leitura da paisagem é perceber como o modo de vida ali existiu. Para Carlos (2005, p.38), “a paisagem não só é produto da história como também reproduz a história, a concepção que o homem tem e teve de morar, do habitar, do comer, e do beber, enfim, do viver”. Desse modo, a observação das relações sociais visíveis na paisagem permite conhecer como o espaço é reproduzido e representado desigualmente, o que pode ser apreendido pela diferenciação:

a) nas cores: que vão na predominância do verde nos bairros arborizados onde reside a população de alto poder aquisitivo, ao vermelho das ruas sem asfalto, misturada à cor do tijolo das casas inacabadas. b) no arranjo dos bairros que possuem traçado de ruas diferentes, seja pelo relevo, seja pelo tipo de ocupação. c) pelo tipo de movimentação de pessoas, marcado pelo ritmo febricitante da vida urbana. (CARLOS, 2005, p. 43-44).

Abordar a paisagem urbana e buscar explicação das suas diferenças materializadas requer a análise e compreensão das contradições inerentes ao processo de produção da cidade. Nesta direção, a paisagem é uma “forma histórica” que se explica através da sociedade que a constrói, resultado das relações materiais de quem a habita e que constantemente adquire nova dimensão vinculada à reprodução do capital (CARLOS. 2005).

A paisagem urbana não se apresenta apenas como forma física, mas também como a materialização dos modos de vida, dos sentimentos de pertencimento e identidade com determinado espaço, isto é, o espaço de vivência. Nesta perspectiva, Cavalcanti (2005, p. 76) recomenda “que o estudo do urbano e de sua diversidade tenha como referência básica a realidade mais imediata dos alunos, não como local isolado, mas como, em si mesma, uma dimensão do global, que contenha sua complexidade.” Para a mesma autora, a paisagem urbana:

É uma importante categoria, na medida em que, pela observação atenta e criteriosa, ela fornece pistas para a compreensão desse espaço. A observação da paisagem urbana permite perceber a espacialização das diferentes classes sociais; áreas deterioradas, áreas segregadas, áreas nobres, áreas em processo de valorização são facilmente reconhecidas na paisagem. É também possível perceber a historicidade da sociedade materializada na paisagem, por meio de formas antigas que permanecem para além das funções que as criaram (CAVALCANTI, 2010b, p.66).

A formação do conceito de paisagem pelo aluno é fundamental para sua aplicação em outros contextos de análise. O aluno traz na sua “bagagem” de experiências um conceito simplista de paisagem, porém, importante para o início do estudo dessa categoria. Cabe ao professor, estimular a compreensão do conceito científico de paisagem. Nesta direção, Cavalcanti (2010b) afirma que:

Em relação aos alunos, é preciso considerar a relação muito estreita que eles veem entre paisagem e beleza; para eles, a paisagem é uma vista bonita, um lugar panorâmico e belo, muitas vezes intocado pelo homem. Trata-se de uma imagem idealizada e estática. Existe uma distância muito grande entre o conceito científico e o conceito cotidiano de paisagem com o qual o professor deve contar no momento de iniciar o trabalho de construção de conhecimento a ser desenvolvido no ensino.” (CAVALCANTI, 2010b, p.53).

Segundo Cavalcanti (2010), no ensino de geografia, é comum o aluno se referir a paisagem principalmente na sua dimensão estética. Então, a autora sugere que esse elemento seja o primeiro a ser explorado para a construção do conceito de paisagem. Para o aluno,

paisagem está relacionada a representação de um lugar bonito, sem relação com sua vida, desconectado da sua realidade.

Parece que esse conceito fica associado a algo distante de seus lugares, de suas vidas, de suas realidades, pertencendo mais a um mundo de sonho, místico, sagrado. Esse paradoxo, no entanto, encaixa-se bem nas características convencionais do ensino: é tão formal e tão estático que a paisagem é “transmitida” como conteúdo de ensino, não como algo vivo e construído pelo homem, mas como um conceito, não importando a sua correspondência com o real (CAVALCANTI, 2010, p. 100-101).

Na escola, a concepção de paisagem atribuída pelo aluno está estritamente influenciada pela didática do professor ao abordar o conceito. As estratégias metodológicas tradicionais, como aula expositiva, não são suficientes para desenvolver a compreensão do que é paisagem. É preciso incorporar novas estratégias que possibilitem aproximar e explorar a paisagem ao mundo vivido do aluno. Neste sentido, Cavalcanti (2010, p. 101), enfatiza que “caberia ao ensino trazer a “paisagem” para o universo do aluno, para o lugar vivido por ele, o que quer dizer trazer a paisagem conceitualmente como instrumento que ajude a compreender o mundo em que vive”.

Desde a nossa infância tivemos muitas experiências com a paisagem. Ela está presente em nosso cotidiano e seu conceito é utilizado para várias áreas do saber. Seu estudo, na escola, ocorre ao longo da educação básica. Assim, estimular o estudo da geografia a partir da paisagem é uma possibilidade interessante e, segundo Panizza (2014, p. 40), “como objeto de estudo, ela é considerada “fascinante”, porém a sua interpretação nem sempre é fácil porque ela fala de homens que trabalham, modelam e habitam as paisagens e também todos aqueles que os procederam”.

Apreender uma paisagem não é tarefa fácil e imediata. É preciso concentração para aprender a ver e ler a paisagem indo além da mobilização dos sentidos e apreender os códigos de seleção, apreciação e valorização, visto que, através da paisagem se vê o mundo. É neste sentido que observar uma paisagem pode contribuir na construção da cidadania (PANIZZA, 2014).

Nesta perspectiva, a presença na vivência e no cotidiano dos alunos facilita a sua incorporação ao conteúdo escolar. Portanto, mesmo que de maneira aproximada e subjetiva, o aluno consegue caracterizar uma paisagem. É assim que a paisagem se coloca como ponto inicial dos estudos que englobam a experiência do espaço vivido pelo aluno. De acordo com Panizza (2014):

A paisagem possibilita o conhecimento do mundo próximo (à nossa volta) ou distante (outros lugares, países, o mundo da arte pelos livros, quadros, filmes, o mundo dos nossos sonhos, das ficções e utopias). Esse conhecimento amplia horizontes e tem o

papel estimulante na formação do aluno como sujeito atuante da sua própria formação, pois ele aprende a observar e a analisar (PANIZZA, 2014, p. 42).

Dessa forma, novos olhares sobre a sua realidade do aluno podem ser descobertos, e ele desenvolverá uma atitude responsável no espaço em que vive ao ler e compreender uma paisagem. Segundo Besse (2006, p. 64), ler a paisagem é “extrair formas de organização do espaço, estruturas, fluxos, tensões, direções e limites, centralidades e periferias”. Essa aprendizagem é possível de ser apreendida, de acordo com Panizza (2014, p.44), “pelo olhar perspicaz, pelos sentidos atentos, pela curiosidade aguçada de todo aluno, bastando incentivo e prática pedagógica”.

Nesta perspectiva, aprender a observar uma paisagem requer o desenvolvimento do olhar geográfico. Segundo Panizza, (2014, p. 43), “um olhar que, além de geográfico, deve ser também intencional, pois é um método de estudo. Ao problematizar um tema relacionado à paisagem, o professor estimula nos alunos um olhar intencional sobre ela, um olhar que busca elementos de análise, explicações e respostas”. Callai (2005) chama a prática pedagógica que consiste na leitura da paisagem como sendo alfabetização espacial. Essa prática contribui para a ressignificação da paisagem e, como afirma Panizza (2014, p.43), “esse tipo de alfabetização constrói, aos poucos, novos olhares”.

Neste sentido, para compreender uma paisagem o simples ato de ver não é suficiente. É importante neste processo aprender a olhar, ou seja, a observar e analisar as coisas que nela aparecem. O espaço de vivência do aluno como, por exemplo, a sua cidade, pode ser o ponto de partida das observações da paisagem. Dessa forma, Castellar e Vilhena (2010) afirmam que:

Ter a cidade como um objeto de estudo geográfico é estudar seus sistemas de entradas e saídas; suas vias de acesso em vários pontos; as inter-relações com as aglomerações populacionais; a dinâmica econômica e cultural de seus moradores – que gera as características particulares dos bairros –; as relações socioambientais que se estabelecem; os serviços públicos e os problemas causados pela ausência deles; o quadro de saúde pública; em suma, os diversos elementos que compõem a paisagem do lugar. (CASTELLAR E VILHENA, 2010, p. 123).

Ao estudar a paisagem local se cria condições para novas descobertas sobre a realidade que está configurada ao redor dos alunos. Como afirma Panizza (2014), vários conteúdos da geografia escolar, inclusive, podem contribuir na análise das paisagens.

Estudar a paisagem local possibilita também o estudo das relações espaciais, com os pontos de referência (frente, atrás), a lateralidade (direita, esquerda), os pontos cardeais (norte, sul, leste, oeste), o alfabeto cartográfico (linha, ponto, área), a espacialidade (longe, perto), a localização (endereço), além de outros conteúdos, como os tipos de vegetação, de relevo, de paisagem etc. (PANIZZA, 2014, p. 8).

Para estudar a paisagem local é preciso observá-la. Segundo Panizza (2014, p.43), “observar é um método de estudo comum a muitas disciplinas científicas e é essencial na

geografia”. Observar uma paisagem pode ocorrer de maneira direta, isto é, estando na presença da paisagem que se encontra ao alcance da vista ou de maneira indireta. Para a mesma autora, a “observação indireta da paisagem pode ser realizada a partir de imagens disponíveis nos mais diferentes suportes: jornais, revistas, internet, fotografias, imagens de satélite, cartões-postais, livros, quadros, filmes, histórias em quadrinhos etc.” (p. 45).

Logo após a observação de uma paisagem é necessário descrever as coisas que nela estão e a definem. Descrever é, portanto, caracterizar com detalhes a paisagem observada. É com essas características descritas que possibilitam o processo de elaboração de análises, classificações e comparações entre as paisagens.

Ao se trabalhar a leitura das paisagens com os alunos faz-se necessário abordar as maneiras de vê-las que se resumem em 3 visões: horizontal (ou frontal), oblíqua, vertical. Com as duas visões iniciais é possível ver a paisagem em três dimensões. Sobre isso, Panizza (2014) pontua que:

A tridimensionalidade é uma característica da paisagem facilmente observável. A partir do ponto de vista, tanto na visão frontal como na oblíqua, vemos desníveis do relevo, os volumes (das formações vegetais, dos prédios etc.), as cores, as sombras, e não vemos algumas porções do espaço que são ocultas” (PANIZZA, 2014, p.47).

Na visão vertical essa tridimensionalidade se torna inexistente e a percepção do relevo desaparece, por exemplo. No entanto, segundo Panizza (2005) a visão vertical fornece uma visão muito interessante do conjunto que se observa. Essa visão tornou-se muito utilizada na realização de muitos estudos pela comunidade científica, inclusive sobre as alterações espaciais da paisagem ao longo do tempo.

É possível discutir com os alunos sobre as atividades humanas e da própria natureza que causam mudanças visíveis na paisagem. É uma discussão que visa a comparação de alterações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Essas mudanças podem ser observadas e descritas em intervalos de tempo através da diacronia. Portanto, é possível identificar transformações que ocorrem ao longo do tempo. Para isso, segundo Panizza (2014, p.139), deve-se “observar imagens que focalizam o mesmo ponto de vista em datas diferentes. Os estudos diacrônicos, ou multitemporais, desenvolveram-se com o advento das fotografias aéreas e, mais tarde, das imagens orbitais”. A proposta pode ser elaborada com qualquer tipo de imagem desde que apareçam referenciais que possibilitam a comparação entre as paisagens do passado e do presente como, por exemplo, um morro, um rio, um monumento, um prédio etc.

A contribuição da paisagem local cotidiana na vida dos alunos, não pode ser negligenciada. Enquanto docente, é preciso enxergar a paisagem como um valioso recurso

didático no ensino de Geografia. Devemos ir além da mera constatação e descrição dos fenômenos que a constituem. Explorar suas visões é possibilitar ao aluno decifrar suas facetas e possibilitar melhor compreensão da realidade vivida. Ver a paisagem das alturas, de frente e ao longo do tempo é um caminho para a compreensão das relações entre a sociedade e a natureza que aí se encontram presentes e conferindo-lhes significados.

Em outros termos, o estudo da categoria paisagem pelos alunos é uma maneira de decodificar, através da observação e análise, os elementos que a compõem bem como o processo que a reproduz ao longo do tempo e suas contradições que se tornam visíveis, isto é, que estão materializadas no espaço vivido e que fazem parte do cotidiano dos alunos.

7 METODOLOGIA

Esta pesquisa busca compreender a contribuição do jogo didático no processo de ensino e aprendizagem da categoria geográfica paisagem. Assim, diante da dificuldade de estudar a paisagem local a partir dos livros didáticos, se propõe com esta pesquisa didatizar a abordagem do conceito de paisagem através do recurso lúdico jogo a fim de mobilizar os alunos sujeitos da pesquisa para uma aprendizagem mais significativa.

Para atingir os objetivos propostos, a opção metodológica adotada para a realização da pesquisa é a abordagem qualitativa. Para Minayo (2002),

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002, p. 21-22).

Do ponto de vista dos seus objetivos, optou-se pela metodologia de pesquisa exploratória. De acordo com Severino (2017, p.91) este tipo de pesquisa “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”.

Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa desenvolverá uma experiência a partir da pesquisa bibliográfica e da pesquisa-ação. Adotamos uma estratégia metodológica que dialogue com os sujeitos envolvidos, visando melhorar a ação proposta, isto é, o uso do jogo em sala de aula. Por isso, utilizamos os fundamentos da pesquisa-ação para obter informações para aperfeiçoar o recurso didático em questão. Segundo Severino (2017), uma pesquisa pode ser classificada como pesquisa-ação quando:

[...] além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas. (SEVERINO, 2017, p.88).

Thiollent (1986) afirma que pesquisas tradicionais que são aplicadas à educação revelam-se insuficientes, pois se limitam apenas a simples descrição da situação escolar ou da avaliação dos rendimentos. Para o autor, a pesquisa-ação se mostra oportuna ao possibilitar ações ou transformações bem específicas. Neste sentido, é possível que pesquisas nas escolas sejam realizadas com a finalidade de obter conhecimento da situação através da ação e assim, promover a transformação da situação estabelecida.

Nesta perspectiva, a pesquisa-ação estabelece a condição de se produzir conhecimento e informação de uso mais efetivo a nível pedagógico. Assim, contribui para o entendimento de “microsituações” escolares dando subsídios para a compreensão também de situações pedagógicas mais abrangentes (THIOLLENT, 1986).

Neste contexto, Thiollent (1986), ao conceituar pesquisa-ação afirma que:

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1986, p. 14).

Na pesquisa-ação, o pesquisador e os sujeitos da pesquisa estão envolvidos a fim de procurar compreender e estabelecer diagnóstico para a situação investigada. Segundo Thiollent (1986, p.15) uma pesquisa será pesquisa-ação quando “houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não-trivial, o que quer dizer uma ação problemática merecendo investigação para ser elaborada e conduzida”.

A pesquisa-ação estabelece uma “ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada” Thiollent (1986, p. 16). Como resultado dessa interação é encaminhada uma ação concreta que visa resolver ou esclarecer o problema em observação. Essa ação não se limita a participação, mas ela permite “produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas” (Thiollent, 1986, p. 22).

A pesquisa-ação não deixa de ser um experimento de uma situação real. Através das ações que são colocadas em prática os participantes mudam aspectos da situação. Para Thiollent (1986, p. 22), “da observação e da avaliação dessas ações, e também pela evidenciação dos

obstáculos encontrados no caminho, há um ganho de informação a ser captado e restituído como elemento de conhecimento”.

De acordo com Franco (2005, p. 490), desde sua origem, “a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante do conhecimento, uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade que pesquisa”. Trata-se de uma pesquisa associada a uma estratégia de intervenção em que pesquisa e ação podem estar reunidas. Para a autora:

O que importa deixar delimitado é que a pesquisa-ação sugere sempre a concomitância entre pesquisa e ação e ação e pesquisa, considerando-se até que deveria ser expressa em forma de dupla flecha, ao invés de hífen: pesquisa↔ação, de modo a caracterizar a concomitância, a intercomunicação e a interfecundidade (FRANCO, 2005, p. 496).

Para Franco (2005) a relação síncrona entre pesquisa e ação cabe sempre reflexão permanente sobre a ação, já que, se constitui a “essência do caráter pedagógico” (p. 498) desse processo de investigação, possibilitando a geração de novos conhecimentos para a área da educação.

De acordo com Thiollent (1986) a pesquisa-ação é ideal quando os pesquisadores não estão interessados em limitar suas investigações apenas nos aspectos acadêmicos e burocráticos. É ideal em pesquisas em que pesquisadores buscam investigar o que as pessoas têm a “dizer” e a fazer”. Neste sentido, envolver os alunos em situação de jogo é uma condição que possibilita investigar a sua contribuição enquanto recurso didático ao ensino de Geografia.

O jogo foi elaborado como recurso didático para reforçar a compreensão dos alunos sobre o conceito de paisagem, estudado em sala de aula, bem como relacioná-lo à sua vivência para que consiga fazer uma leitura com significado sobre sua paisagem cotidiana. Desse modo, o jogo proposto, como forma de didatizar o ensino sobre o conceito geográfico de paisagem, está pronto para ser aplicado, porém não está finalizado. A participação dos alunos sujeitos da pesquisa é essencial para transformar a ação mais eficaz.

A intervenção pedagógica é proposta aos alunos que cursam, em 2023, o 6º ano do Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, localizada no bairro do mesmo nome, em Brusque, Santa Catarina. A escola pertence à Rede Municipal de Ensino e atende 850 alunos. Os sujeitos desta pesquisa estão divididos em 3 turmas que somam 110 alunos. As turmas dos sextos anos foram selecionadas devido à temática paisagem ser objeto de estudo neste ano (BNCC, 2017).

Os instrumentos de coletas de dados utilizados nesta pesquisa são o questionário e a observação. Serão aplicados dois questionários semiestruturados, sendo que o primeiro questionário será respondido pelos alunos antes da aplicação do jogo e contempla questões para averiguar o conceito de paisagem e o uso de jogos em sala de aula, construindo um diagnóstico

inicial sobre a temática. Já o segundo questionário será aplicado ao término da aplicação do jogo, e terá questões voltadas a captar sugestões, avaliar o potencial do jogo proposto bem como o desenvolvimento conceitual de paisagem geográfica. A opção pelo questionário para levantamento de dados, deu-se pelo expressivo número de estudantes envolvidos. Neste sentido, Gil (2008) destaca que:

[...] um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa (GIL, 2008, p. 121).

Juntamente com o questionário, a observação é um instrumento de coleta de dados importante em pesquisas educacionais. Segundo Lüdke e André (2020, p. 30), “usada como principal método de investigação ou associada a outras técnicas de coleta, a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens”. Desse modo, a observação permite melhor verificação de ocorrência do fenômeno estudado. No caso da observação durante a aplicação do jogo, possibilita ao pesquisador coletar informações referentes às diversas reações dos sujeitos da pesquisa como: gestos, falas, sentimentos, surpresas, decepções entre outros. Essas reações tornam-se importantes pois são “dizeres” dos participantes que geram informações.

A análise dos dados para avaliar as informações obtidas durante a implantação do jogo ocorrerá a partir da comparação entre os questionários respondidos antes e depois da aplicação do jogo e a reflexão sobre as anotações na pauta de observação.

O método de análise de conteúdo será baseado em Moraes (1999). Para o autor, as descrições do processo da análise de conteúdo são divididas em cinco etapas: preparação das informações, unitarização ou transformação do conteúdo em unidades, categorização ou classificação das unidades em categorias, descrição e interpretação. Segundo Severino (2017, p. 89), análise de conteúdo “é uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes de um documento, sob forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens: escritos, orais, imagens, gestos.”

8 APRESENTANDO O PRODUTO DIDÁTICO: JOGO “DECIFRANDO A PAISAGEM”

O produto educacional aqui apresentado trata-se de um jogo didático de tabuleiro de fácil compreensão destinado aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental que são os sujeitos

desta pesquisa. O jogo aborda o conceito geográfico e análise da paisagem, proporcionando situações de interpretação e leitura das mesmas, especificamente do município de Brusque/SC. Portanto, o jogo que se propõe visa trabalhar de maneira lúdica o conceito geográfico de paisagem, partindo da realidade do aluno.

Corroborando com Castellar e Vilhena (2010) é necessário desenvolver metodologia que seja capaz de permitir aos alunos o conhecimento sobre o espaço em que vivem, como abordar temas como a paisagem, cidade, bairro, lugar em detrimento do estudo reduzido a nomes de rios ou capitais, que é necessário, porém deve-se ir além disso. Deve-se provocar no aluno, o interesse em investigar o espaço em que vive a partir da sua experiência pessoal.

A leitura da paisagem pelos alunos visa contribuir na ressignificação dos elementos que a compõem na perspectiva geográfica. A paisagem é um conceito geográfico que os alunos tem contato desde sua infância e que faz parte do seu cotidiano. Trazer fundamentos para a leitura da paisagem local é oportunizar que o mesmo entenda os processos de construção do espaço em que está inserido.

A inclusão do jogo como recurso didático nas aulas de Geografia é vista como um material auxiliar ao trabalho do professor. Trata-se de uma atividade mediadora mais envolvente e dinâmica que favorece a participação ativa do aluno no aprendizado de um conceito geográfico. Nesse modo, o jogo propõe transpor à sala de aula uma estratégia de estudo sobre as paisagens, envolvendo a ludicidade como uma maneira de estimular a curiosidade e o interesse do aluno sobre a temática.

O jogo está estruturado para envolver os jogadores numa situação de aprendizagem mais significativa em detrimento de um ensino pautado na passividade e na memorização dos conteúdos trabalhados. A dinâmica do jogo proporciona uma situação de envolvimento que estimula o aprendizado sobre o conceito de paisagem, mas também proporciona um ambiente favorável à aprendizagem de convívio em grupo, de empatia, de cooperação e de valores éticos.

Figura 1 - Tabuleiro do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

O jogo Decifrando a Paisagem (Figura 1) consiste numa trilha a ser percorrida pelos jogadores, partindo do ponto inicial e alcançando o ponto de chegada, identificados no tabuleiro. Juntamente com a trilha é possível visualizar imagens que mostram paisagens do município de Brusque/SC que foram escolhidas intencionalmente para serem interpretadas pelos jogadores.

A trilha do jogo inicia na casa denominada de “saída 01” e finaliza na casa “chegada 53”. As casas do jogo têm funções e apresentam as cores laranja, verde e amarela. As casas de movimentação estão destacadas com a cor laranja. Nas casas identificadas com a cor verde aparece a letra “i” que indica informação. Nas casas de cor amarela o número aparece na lente de uma lupa com a finalidade de representar uma leitura de paisagem a ser realizada.

As imagens consistem em fotografias e imagens de satélites escolhidas com o propósito de serem analisadas no decorrer do jogo através de questões que os jogadores deverão responder durante a sua execução. Portanto, as imagens são essenciais para que o aluno consiga fazer a leitura da paisagem que se apresenta nas visões frontal, oblíqua e vertical.

8.1 As cartas do jogo

Para a execução do jogo, o aluno terá acesso a um tipo de carta denominada de carta pergunta (Figura 2). Essa carta deverá ser respondida quando o aluno cair nas casas de cor amarela. A mesma apresenta uma questão que deverá ser respondida pelo aluno e deverá seguir a orientação contida nela em caso de acerto ou erro. A questão procura estimular o aluno a observar uma determinada paisagem e a partir dela associar a uma das respostas propostas, estimulando-o a uma atitude mais investigativa na resolução de situações-problema. O verso da carta (Figura 3) apresenta uma lupa e na sua lente um desenho de uma paisagem urbana.

Figura 2 - Frente da carta de pergunta

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

Figura 3 - Verso da carta de pergunta

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

Outro tipo de carta que o aluno terá acesso é denominada de carta informação “saiba mais”. A frente da carta de informação (Figura 4) apresenta um texto a ser lido aos demais participantes e procura tornar determinada paisagem mais compreensível aos jogadores. O verso da carta de informação (Figura 5) consta um balão de diálogo com a letra “i” no seu interior, indicando que uma informação deve ser lida. Corroborando com Castellar e Vilhena (2010, p. 81) que “para dar significados às imagens, é necessário utilizá-las relacionando-as com o texto para que, inclusive, facilitem a compreensão de um conceito ou conteúdo”. Neste sentido, o uso de imagem aqui é o ponto inicial para análise da paisagem e acreditamos que associar as imagens com textos permite dar significado às mesmas e facilita a compreensão do conceito paisagem.

Figura 4 - Frente da carta de informação

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

Figura 5 – Verso da carta de informação

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

A elaboração deste jogo foi pensada para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. O seu tamanho real é de 32cm de largura e 47cm de comprimento e as imagens estampadas no tabuleiro têm tamanho aproximado de 7,8 cm de largura e 4,5cm de altura, possibilitando assim melhor visualização no momento de observação para responder as questões. O tamanho original pode ser aumentado de acordo com a necessidade. As questões foram elaboradas pensando no conceito geográfico de paisagem para este ano escolar.

8.2 Como jogar

Os alunos devem focar seus olhares no tabuleiro que apresenta imagens de fotografias ou de imagens de satélite que mostram paisagens do seu espaço de vivência, ou seja, imagens do seu bairro e do município. É necessário que a temática paisagem tenha sido trabalhada em sala de aula anteriormente pelo professor, pois a dinâmica do jogo exigirá dos alunos algum conhecimento anterior do tema. Neste sentido, o jogo aqui é visto como uma atividade lúdica auxiliar do trabalho docente que contribuiu para aprofundar a assimilação de um determinado conteúdo curricular. Assim, faz-se necessário a atuação do docente durante todo o processo de aplicação do jogo em sala de aula.

Fazem parte do jogo “Decifrando a Paisagem” os seguintes instrumentos: 1 tabuleiro; 1 manual com instruções; 1 dado com 6 faces; 4 peões de cores variadas; 25 cartas de perguntas e respostas e 15 cartas de informações.

Cada tabuleiro pode ser utilizado de 2 a 4 jogadores. Portanto, é preciso de vários tabuleiros e demais instrumentos para atender uma turma com muitos alunos. É necessário que os alunos fiquem na frente do tabuleiro para jogar, pois será necessário observar as imagens que estão dispostas para serem vistas nesta posição.

Cada jogador terá a tarefa de sair da casa inicial e seguir na trilha até chegar na casa final. Durante o percurso ele poderá responder uma questão caso caia numa casa identificada com uma lupa e de cor amarela. Se responder corretamente ele deverá avançar 2 casas e, caso errar a resposta, deverá recuar 2 casas e aguardar novamente sua vez de jogar. Caso caia numa casa de cor verde, ele deverá retirar uma carta de informação e compartilhar a leitura em voz alta para os demais jogadores.

Para iniciar o jogo e executá-lo, deve-se seguir as orientações abaixo:

1) A turma deve se organizar em grupos de 2 a 4 integrantes. O professor entrega para cada grupo o kit de instrumentos (1 tabuleiro; 1 manual com instruções; 1 dado com 6 faces; 4 peões de cores variadas; 25 cartas de perguntas e respostas e 15 cartas de informações).

2) Embaralhar as cartas e colocá-las ao lado do tabuleiro com a face das questões e informações viradas para baixo.

3) Cada jogador escolhe um peão e o posiciona na casa de saída. Em seguida, cada jogador lança o dado e quem tirar o número mais alto inicia a partida. Logo após, o jogador a sua direita.

4) Se o jogador cair na casa identificada para responder a uma questão, o jogador à sua esquerda deverá retirar uma carta de pergunta (carta de cor amarela) e ler em voz alta. Na carta, há um comando que contextualiza a questão e 3 alternativas de respostas: a, b e c. O jogador que leu a questão confere a resposta do jogador que respondeu olhando o canto inferior direito e em seguida, informa para avançar casas no caso de acerto ou no caso de erro o recuo de casas.

5) Quando o jogador cair na casa de cor verde, o mesmo deverá retirar uma carta de informação e ler a carta em voz alta para seus colegas de jogo e seguir suas instruções, indicando no tabuleiro a qual paisagem se refere a informação. Essas cartas ajudam os jogadores na contextualização das imagens, contribuindo para a compreensão do conceito de paisagem.

6) Vence o jogo o jogador que primeiro chegar ao final da trilha. Para isso, precisa tirar o número exato de casas para chegar na casa final. Caso tire um número maior, o jogador entra e recua o número de casas que sobraram.

7) O jogo Decifrando a Paisagem é finalizado quando todos os jogadores chegarem na casa final.

8.3 Apresentando as imagens do jogo

As imagens que constam no tabuleiro do jogo foram selecionadas com o intuito de oferecer aos alunos uma leitura da paisagem que faz parte do seu cotidiano ou que estejam conectadas com o seu espaço de vivência. Corroborando com Castellar e Vilhena (2010, p. 44), “atualmente, é difícil imaginar uma aula de geografia sem mapas, documentos, fotografias e jogos”. Neste sentido, procuramos propor e elaborar um jogo que contemple o uso de imagens (fotografias e imagens de satélite) intencionalmente selecionadas com a finalidade de contribuir na construção do conceito geográfico de paisagem. Para as mesmas autoras:

O uso da imagem deve ser o ponto de partida para a análise de um fenômeno que se quer estudar em geografia, ou seja, que esteja associado ao conteúdo. Dessa maneira, o aluno será estimulado a fazer observações, a levantar hipóteses em face do tema abordado. Dessa forma, pode-se estabelecer critérios no momento da escolha das imagens. (CASTELLAR E VILHENA, 2010, p. 81).

O jogo apresenta imagens das paisagens nas visões frontal, oblíqua e vertical. O propósito é instrumentar o aluno a explorar essas visões para que consiga melhor observar a paisagem e fazer uma leitura mais integral. A visão frontal é aquela utilizada cotidianamente pelas pessoas. Já as visões oblíqua e vertical nem sempre são acessíveis ao aluno. Portanto, segundo Castellar e Vilhena (2010), as atividades de aprendizagem que exploram a visão vertical e oblíqua, auxiliam os alunos a observar melhor o lugar em que vivem, a descobrir outras facetas e a entender mais o processo de construção alterações das paisagens, inclusive, a levantar hipóteses sobre esses processos. Ainda mais, Panizza (2014, p. 49) enfatiza que “as visões horizontal (ou frontal), oblíqua (ou panorâmica) e vertical (ou zenital) quando registradas por sensores fornecem imagens coloridas, bonitas e intrigantes, que se constituem em infalíveis recursos didáticos”.

Neste sentido, pontuamos que as imagens apresentam potencial didático a ser explorado nas aulas de Geografia. A sua utilização no jogo Decifrando a Paisagem estimula o aluno a perceber a paisagem que o rodeia e a desenvolver habilidades que Panizza (2014, p. 45) destaca como “para ver e ler uma paisagem precisamos observar, reconhecer, descrever, diferenciar e classificar seus elementos”. Sabemos que o aluno tem no seu cotidiano contato com muitas imagens fotográficas, seja pela mídia ou através dos livros didáticos escolares. No entanto, a maioria das vezes essas imagens não são devidamente exploradas ou estão fora do contexto do aluno, pois mostram paisagens distantes da sua realidade.

Destacamos que a popularização da fotografia deve ser entendida como grande possibilidade de representação da paisagem e seu uso como um recurso didático em sala de aula. Panizza (2014, p. 77) afirma que “a fotografia se tornou o principal modo de representação das paisagens, proporcionando imagens de alto potencial midiático que passaram a ser difundidas nos meios de comunicação.” Para a mesma autora, ao trabalhar temáticas geográficas somos privilegiados e podemos aproveitar a abundância de imagens em sala de aula. Assim, consideramos a fotografia como estratégia de aprendizagem muito interessante no ensino de Geografia e na leitura da paisagem.

Nesta perspectiva, Castellar e Vilhena (2010, p. 84) enfatizam que quando o aluno faz uso de fotografia para observar e interpretar uma paisagem “ocorrem situações que se completam: a possibilidade de ele expressar o seu universo cultural e contato com outros referenciais que lhe proporcionam a ampliação e a transformação de sua realidade”. Ao apresentar imagens que apresentam a paisagem do cotidiano do aluno, o jogo favorece a observação e a interpretação espacial do seu entorno, do seu bairro e da sua cidade. Nesta direção, Castellar e Vilhena (2010) pontuam que:

Um bom conteúdo de geografia exige, ao se estudar a cidade, a observação das áreas comerciais, do centro histórico, das áreas residenciais, da ocupação irregular, da exclusão geográfica e de sua correlação, permitindo ao aluno a compreensão do valor da cidade e de seus conflitos e contradições espaciais e as dimensões culturais da população que nele habita. (CASTELLAR E VILHENA, 2010, p. 122).

Neste sentido, busca-se trazer ao jogo imagens (fotografias e imagens de satélite) que representam o espaço urbano e suas contradições. Não obstante, imagens que mostram modelado do relevo, ruas, avenidas, indústrias também compõem a paisagem e são representativas do presente e do passado e demonstram o resultado de relações socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais.

Segundo Castellar e Vilhena (2010, p. 108), “a importância que damos à leitura da paisagem não é somente na construção dos conceitos envolvidos, mas no fato de se estruturar um modelo de realidade que pode ser o ponto de partida para uma análise geográfica da organização do espaço social”. Sendo assim, o aluno que investiga a paisagem observando-a, além de identificar os elementos que a compõem também cria condições de perceber os componentes funcionais que se apresentam e identificam a função dessa paisagem dentro do espaço geográfico.

Desta forma, propomos um jogo que estimule a atitude investigativa do aluno para observar determinadas imagens de paisagens, analisando como as mesmas se apresentam. Em seguida, apresentamos e contextualizamos o uso de cada imagem do jogo “Decifrando a Paisagem”. A partir dessas paisagens foram elaboradas cartas de perguntas e cartas de informações que fazem parte do jogo.

Figura 6 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: do autor, 2023.

A figura 6 apresenta uma fotografia e coloca o observador frente a frente com a paisagem, ou seja, ela é observada na visão frontal. Trata-se da rua que está localizada a escola onde estudam os alunos sujeitos desta pesquisa. Essa visão, ao ser explorada pela observação indireta em fotografias, nos permite elaborar questões relacionadas a esta paisagem que propõem a observação, identificação e a denominação dos elementos que constituem a paisagem vivida. Essa é a visão da paisagem mais acessível aos alunos, ou seja, é a mais comum do seu cotidiano.

Figura 7 - Imagens de satélite do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Imagem: Google Earth Pro.

As cartas que estão relacionadas com as imagens de satélite (Figura 7), buscam identificar a função da paisagem através da visão vertical. Com a análise diacrônica torna-se possível identificar a expansão da mancha urbana ao longo do tempo, ou seja, as transformações na paisagem provocadas pelo ser humano oriundas do desenvolvimento econômico da cidade. Conforme Santos (1988, p. 75), “a paisagem tem, pois, um movimento que pode ser mais ou menos rápido. As formas não nascem apenas de possibilidades técnicas de uma época; dependem das condições econômicas, políticas, culturais etc”. Nas imagens de satélite que datam 19 anos de diferença (2003-2022), é notável na paisagem aberturas de novas ruas, a construção de moradias para atender ao movimento migratório existente devido à oferta de empregos resultante da dinâmica econômica.

Dessa forma, pontuamos que, na atualidade, o desenvolvimento tecnológico permitiu registrar a superfície terrestre através de várias maneiras e favorecendo a visão vertical com o uso de satélites, fotografias aéreas e drones. Com a popularização do acesso à internet essas imagens estão cada vez mais acessíveis e tornam-se um recurso didático muito interessante para a leitura da paisagem no ensino de Geografia.

Neste sentido, apresentamos no jogo imagens de satélites que retratam a paisagem local em diferentes épocas disponíveis do *software Google Earth Pro*. O jogo estimula o olhar sobre a paisagem fazendo análise diacrônica, ou seja, comparando imagens antigas e atuais que permite identificar as alterações da paisagem bem como identificar os elementos que se alteraram com o tempo e os que permanecem iguais.

Figura 8 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: do autor, 2023.

As cartas de perguntas que destacam os planos da paisagem estão relacionadas com a paisagem que mostram a região central da cidade de Brusque através da visão oblíqua (Figura 8). Além de identificar e denominar os elementos da paisagem, é possível localizá-los em planos diferentes.

As questões elaboradas a partir da figura 9, trazem o aspecto cultural presente nas paisagens. Permitem através da observação dos seus elementos perceber traços culturais do agente colonizador, por exemplo. As estátuas dos marrecos e a arquitetura do prédio imitando o enxaimel nos remete ao surgimento da cidade colonizada inicialmente por alemães. São as marcas do passado resistindo no presente como destaca Santos (1988, p. 107), “uma mesma variável apresenta o novo e o velho, existe nela uma luta contínua entre esses dois agentes. Muitas vezes o novo expulsa logo o velho, às vezes este resiste por muito tempo”.

Figura 9 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: do autor, 2023.

As perguntas do jogo relacionadas à figura 10, buscam analisar as mudanças que ocorrem na paisagem ao longo do tempo. Há elementos que permanecem na paisagem que ajudam a compreender a história do lugar, como é o caso do prédio da extinta indústria Schlösser que gerava muitos empregos e movimentava a economia brusquense. Para Santos (1988) as paisagens podem apresentar formas “viúvas” que são aquelas à espera de uma reutilização. “É o caso de casas de saúde, escolas, serviços diversos, fábricas menores etc., que se instalam em antigos casarões ou prédios deixados por outras atividades, com readaptação de formas velhas para novas funções” (SANTOS, 1988, p 77). Nas fotografias apresentadas, percebemos que a forma da paisagem pouco foi modificada, no entanto, sua função foi alterada. Atualmente, o espaço que abrigava uma centenária indústria brusquense foi revitalizado e transformado num centro cultural, de lazer e prestação de serviços.

Figura 10 - Fotografias do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Fotos: À esquerda: Tamires Bononomi, 2016. À direita: do autor, 2023.

Na paisagem mostrada na figura 11 é possível observar a predominância dos elementos naturais, porém há na paisagem marca do ser humano que é o caminho aberto. Segundo Santos (1988, p.71), “se no passado havia paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem praticamente já não existe”. Para o autor, mesmo se não tivéssemos a trilha aberta, não considerariamos essa paisagem natural, pois é objeto de preocupação de interesse ambiental, portanto, social. As perguntas relacionadas à figura 11, buscam observar o predomínio dos elementos naturais que são visíveis e aqueles que são invisíveis e captados pelos sentidos do corpo humano como o cheiro mata e o som do canto dos pássaros. A paisagem é uma área de preservação denominada de Chácara Edith cuja finalidade é a preservação ambiental da paisagem que abriga diversos animais e plantas da região.

Figura 11 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: do autor, 2023.

Figura 12 - Imagens de satélites do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Imagem: Google Earth Pro.

Através das imagens de satélite (Figura 12), foram elaboradas questões para identificar e denominar os elementos que aparecem na paisagem na visão vertical e suas modificações ao longo de 19 anos (2003-2022). As imagens de satélite obtidas via *Google Earth Pro* mostram o bairro Paquetá onde se localiza a escola de aplicação desta pesquisa e é também o local de moradia dos alunos que frequentam a escola. Ao se utilizar dos recursos oferecidos pela ferramenta citada, Panizza (2014, p. 116) destaca que “o foco introdutório deve estar na paisagem local, onde também podemos encontrar feições que são facilmente reconhecidas nas imagens, como rios, montes, florestas, praias, lagos, estradas, campos etc”.

Notamos que o aumento das áreas construídas e a diminuição das áreas de mata são observáveis lugar de vivência dos alunos ao longo dos 19 anos que separa uma imagem da outra. Panizza (2014) destaca que a popularização das imagens de satélites tem possibilitado aos alunos uma visão do alto como nunca conhecida. Os *softwares* disponíveis e de acesso livre, como o *Google Earth Pro* despertam a curiosidade e possibilita conhecer as paisagens e suas várias facetas, tornando-se um recurso didático valioso e que pode ser utilizado nos estudos sobre a paisagem.

As perguntas relacionadas à figura 13, buscam identificar os componentes culturais e naturais da paisagem. Além disso, permitida pela visão oblíqua, buscam analisar a ocupação da cidade e sua relação com o rio Itajaí-Mirim no passado e no presente. Ver a cidade neste ângulo nos permite a observar e conhecer mais da sua organização.

Observamos, através da paisagem, que a ocupação humana foi sendo guiada pela existência das áreas mais baixas, ou seja, às margens do rio. Destaca-se ainda, que devido às cheias e à construção de avenidas para facilitar a circulação de veículos, intervenções foram realizadas nas margens do rio o que provocou alterações na paisagem como o alijamento da várzea. A ação humana na paisagem neste caso é verificada quando o ser humano altera os

elementos do quadro natural para uma natureza que melhor atenda suas necessidades. Corroborando com Santos (1988, p. 100), “o progresso técnico não elimina a ação da natureza”. Assim, a intervenção que alterou significativamente a paisagem, não é capaz de eliminar a influência da natureza sobre a cidade e no cotidiano dos seus habitantes.

Figura 13 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: Pablo Forlan, 2023.

A paisagem da fotografia acima mostra como ocorre a ocupação de determinação fração do território por um grupo, que dependendo da situação encontrada, vai organizar de acordo com Santos (1988, p. 116), o “seu meio de vida e a sua paisagem, subordinando-se ou impondo-se aos imperativos do meio físico, combinando com eles suas aptidões ou apagando, tanto quanto possível, as suas influências, de acordo com os níveis de civilização material a que estiver chegado”.

Figura 14 - Fotografias do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Fotos: do autor, 2023.

A partir da figura 14, questões foram elaboradas para estimular o olhar do aluno sobre os elementos da paisagem que são visíveis como a forma e tamanho da rua e das casas, as cores do revestimento da rua e das casas. A partir disso, analisar as condições socioeconômicas das pessoas que ali frequentam e perceber que as desigualdades sociais estão materializadas na paisagem, ou seja, a paisagem reflete a sociedade que a construiu.

De acordo com Carlos (2005) a paisagem revela contradições do sistema vigente. Quando se observa as áreas de moradias numa cidade as contradições de classe ficam mais evidente. Conforme a autora, a observação da paisagem expressa desigualdades que podem ser percebidas “ nas cores: que vão da predominância do verde nos bairros arborizados onde reside a população de alto poder aquisitivo, ao vermelho das ruas sem asfalto, misturada à cor do tijolo das casas inacabadas feitas sob sistema de autoconstrução , passando pelo cinza do concreto” (CARLOS, 2005, p.43).

Figura 15 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: do autor, 2023.

As indagações relacionadas à figura 15, buscam identificar na paisagem a atividade que predomina na economia da cidade e que marcou a vida de muitos cidadãos. Parques fabris estão espalhados por todas as partes da cidade e a atividade industrial é responsável, em grande parte, pelas transformações nos modos de vida, nas relações sociais e na paisagem urbana, visto que, atrai migrantes, acelerando o processo urbanização.

As questões elaboradas a partir da figura 16, indagam sobre os elementos da paisagem, direcionando o olhar do aluno a observar que, apesar da fotografia representar o momento estático da paisagem, ela mostra o movimento de um lugar. Aqui é preciso utilizar os sentidos humanos para conhecer a paisagem, pois, segundo Santos (1988. p. 84-85), “a paisagem é o conjunto de objetos que nosso corpo alcança e identifica” e “esse conjunto das coisas que se dão diretamente aos nossos sentidos”. Ver os caminhões e carros nos remete a movimentos de vai-e-vem de mercadorias e pessoas. Além disso, estimula a percepção do sentido do corpo humano com relação aos ruídos presentes na paisagem em questão.

Figura 16 - Fotografia do Jogo Decifrando a Paisagem

Fonte: Arquivo do autor. Foto: do autor, 2023.

9 FONTES DE REFERÊNCIA

BESSE, Jean-Marc. **Ver a terra, seis ensaios sobre a paisagem e a geografia**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais : geografia**/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília : MEC/SEF, 1998.

BREDA, Thiara Vichiato. **Jogos geográficos na sala de aula**. Curitiba: Appris, 2018.

CALLAI, Helena Copetti. **A Geografia e a escola: muda a geografia? Muda o ensino?** Terra Livre, [S. l.], v. 1, n. 16, p. 133–152, 2001.

_____. **Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental**. Cad. Cedes, Campinas Cad. vol. 25, n. 66, 2005, p. 227-247. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/7mpTx9mbrLG6Dd3FQhFqZYH/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em: 25 abr. 2022.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. **A cidade**. São Paulo: Contexto, 2005.

_____. **O lugar no/do mundo**. São Paulo: FFLCH, 2007.

CASTELLAR, Sônia; VILHENA, Jerusa. **Ensino de geografia**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Ensino de Geografia e diversidade: construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuições de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. *In*: CASTELLAR, Sonia. **Educação geográfica: teorias e práticas docentes**. São Paulo: Contexto, 2005. p. 66-77.

_____. **Geografia, escola e construção de conhecimentos**. 16.ed. Campinas, SP: Papiurus, 2010a.

_____. **A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana**. 3.ed. Campinas, SP: Papiurus, 2010b.

CLAVAL, Paul. A paisagem dos geógrafos. *In*: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. **Geografia cultural: uma antologia**. v. 1, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 245-276.

COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. *In*: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. **Geografia cultural: uma antologia**. v. 1, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 119-237.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. São Paulo: Perspectiva, 2008.

KLIMEK, Rafael Luís Cecato. Como aprender Geografia com o uso de jogos e situações problema. In: PASSINI, Elza Yasuko. **Prática de ensino de geografia e estágio supervisionado**. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2022. p. 117 – 123.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 8.ed. Cortez, 1999.

MACEDO, Lino; PETTY, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. **Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar**. Porto Alegre: Artmed, 2005.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, Técnica e Arte: O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M.C.S. et al. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 21.ed: Petrópolis - Rio de Janeiro, Vozes, 2002.

MORAES, R. Análise de conteúdo. **Revista Educação**. Porto Alegre, ano 22. p. 7-37, 1999.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

PANIZZA, Andrea de Castro. **Paisagem**. São Paulo: Melhoramentos, 2014.

PONTUSCHKA, Nídia; PAGANELLI, T. Iyda; HANGLEI, H. Cacete. **Para ensinar e aprender Geografia**. São Paulo: Editora Cortez, 2009.

SANTOS, Milton. **Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos Teórico e metodológico da geografia**. São Paulo: Hucitec, 1988.

_____. **A natureza do espaço**. 4 ed. São Paulo: EDUSP, 1996.

SAUER, Carl Ortwin. A morfologia da paisagem. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. **Geografia cultural: uma antologia**. v. 1, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 181-217.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 2. ed. – São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA-PIRES, Felipe do Espírito Santo; TRAJANO, Valéria da Silva e ARAUJO-JORGE, Tania Cremonini de. **A Teoria da Aprendizagem Significativa e o jogo**. Rev. Educ. Questão [online]. 2020, vol.58, n.57, E-21088. Epub 12-Ago-2021. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-77352020000300018&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 04 fev. 2023.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986.

VERRI, J. B.; ENDLICH, A. M. **A utilização de jogos aplicados no ensino de geografia**. In: Revista Percurso – NEMO. Maringá, v. 1, n. 1, p. 65-83, 2009. Disponível em <<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/8396>>. Acesso em: 06 nov. 2022.

VESENTINI, José William. **Repensando a geografia escolar para o século XXI**. São Paulo: Plêiade, 2009.

ZABALA, Antoni. **A prática Educativa**. Editora Artes Médicas Sul Ltda. Porto Alegre. 1998.

10 APÊNDICES

APÊNDICE A – TABULEIRO DO JOGO DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Chegada 53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Salida 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

🔍 Responder pergunta
 📖 Ler informação ao grupo

Imagem: 01, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 15 (Fonte: Mancovani, 2023) Imagem: 02, 03, 09, 10 (Fonte: Google Earth)
 Imagem: 06 (Fonte: Familes Bononomi, 2016) Imagem: 11 (Fonte: Pablo Forlan, 2023)

APÊNDICE B – REGRAS DO JOGO DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

REGRAS

Número de participantes:

2 a 4 participantes

Material:

1 tabuleiro; 1 dado de 6 faces; 4 peões de cores diferentes; 25 cartas com perguntas; 15 cartas com informações.

Objetivo do jogo:

Os jogadores deverão levar os peões do ponto de saída até o ponto de chegada, indicados no tabuleiro. Durante o caminho, os jogadores poderão responder perguntas sobre as imagens que retratam paisagens ou ler uma informação para contextualizar determinada paisagem.

Como jogar:

Cada jogador escolhe um peão. Em seguida, cada jogador lança o dado. Quem tirar o número mais alto inicia a partida, e em seguida, o jogador a sua direita.

Quando o jogador cair na casa de pergunta, o jogador à sua esquerda deverá retirar uma carta e ler a questão. Depois da resposta, indique as instruções de acerto (avançar 2 casas) ou erro (voltar 2 casas).

Quando o jogador cair na casa de informação, o mesmo deverá retirar uma carta e ler a informação as demais jogadores, seguindo as instruções da carta.

Quando chegar ao final da trilha, o jogador precisa tirar o número exato de casas para chegar a casa final. Caso tire um número maior, o jogador entra e retrocede o número de casas que sobraram.

Fim do jogo:

O jogo finaliza quando todos os jogadores conseguirem atingir o ponto de chegada.

APÊNDICE C – CARTAS QUESTÕES DO JOGO

DECIFRANDO A PAISAGEM

1. Quando estamos a caminho da escola podemos observar muitos elementos culturais ou naturais que compõem a paisagem. Na imagem 01, que nos mostra a paisagem da rua Padre Antônio Eising onde se localiza a escola Paquetá, os elementos que mais se destacam são:

- Culturais como a rua, ponte, prédios e montanha.
- Naturais como a montanha, as nuvens e o rio.
- Culturais como prédios, rua, carros e postes.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

2. Na imagem 11, podemos observar uma grande intervenção humana no meio natural que contribui para a minimização das cheias do rio Itajai-Mirim, ou seja, a paisagem apresenta uma obra que traz mais segurança e melhoria à comunidade local. A intervenção humana destacada na paisagem é:

- A ponte que faz ligação com os dois lados da cidade.
- Os prédios que estão mais afastados do rio.
- Avenidas nas laterais do rio para receber a água das cheias.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

3. Os aspectos culturais também estão presentes nas paisagens. Com olhar atento, é possível identificar características culturais dos povos imigrantes e nativos que ocuparam determinados territórios. Na paisagem de Brusque, podemos considerar como elemento que identifica o povo colonizador deste lugar o que representando na paisagem:

- 04.
- 05.
- 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

4. As paisagens revelam transformações que ocorreram ao longo do tempo e durante o avanço da urbanização e modernização da sociedade brusquense. Quais das imagens apresenta uma paisagem com intensa urbanização:

- 04.
- 08.
- 12.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

5. Os lugares e seus usos mudam com o passar do tempo e dos interesses da sociedade. Neste sentido, é possível que determinado espaço que antes tinha um determinado uso com o passar do tempo passe a ter outro, no entanto, a construção física permanece a mesma como se observa na paisagem. Um exemplo disso está sendo representado nas imagens:

- 12 e 13.
- 06 e 07.
- 11 e 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

6. Com o passar do tempo as paisagens sofrem transformações pela ação do ser humano que a modifica para atender suas diversas necessidades. Quais transformações na paisagem se observa mais evidentemente através das imagens 09 e 10?

- O aumento de áreas verdes.
- O aumento de construções residenciais.
- Áreas agrícolas em expansão.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

7. As paisagens apresentam diversas funcionalidades de acordo com os objetivos humanos. Em Brusque há uma área na cidade cuja função da paisagem é de habitat, ou seja, corresponde a uma área de preservação da paisagem para a manutenção dos processos naturais e da biodiversidade, incluindo funções de refúgio para espécies ameaçadas e fornecimento de locais de reprodução. Esta imagem que mostra esta paisagem é:

- 03.
- 04.
- 08.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

8. Observe a imagem 08 que mostra uma área de preservação denominada de Chácara Edith e indique qual alternativa está correta:

- A marca humana nesta paisagem é o caminho aberto.
- A paisagem é natural, ou seja, não apresenta marcas humanas.
- A atividade agrícola é visível nesta paisagem.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

9. A paisagem pode ser compreendida como o conjunto de formas e funções que se alteram constantemente. As formas são observadas pelos elementos que compõem a paisagem, podendo ser culturais ou naturais. Observe a imagem 11 e indique qual alternativa está correta:

- A paisagem não apresenta elementos naturais.
- Os elementos culturais que se destacam são a ponte, ruas e prédios.
- O único elemento natural da paisagem é o rio.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

10. Com o passar do tempo, as paisagens são modificadas de acordo com as necessidades dos seres humanos. A situação apresentada nas imagens 06 e 07 é um exemplo disso. Observe as imagens e indique a alternativa correta:

- a. A paisagem não sofreu alteração com o passar do tempo.
- b. A função do espaço foi alterada, porém a estrutura continua praticamente a mesma.
- c. A paisagem inicial refere-se a um centro cultural e depois se transforma numa área comercial.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

11. O uso do espaço pelo ser humano faz surgir os impactos ambientais e interfere significativamente na paisagem que está em constante transformação. Existem impactos ambientais que estão associados às transformações nas paisagens urbanas. Ao analisar as imagens 02 e 03 a observação correta é:

- a. Que ocorreu desmatamento para a implantação de área industrial.
- b. Que a paisagem apresenta somente elementos culturais.
- c. Que a necessidade por mais moradias provocou o desmatamento.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

12. As paisagens denunciam as desigualdades sociais presentes no espaço geográfico. Ao analisar as imagens 12 e 13 é possível verificar que:

- a. As pessoas que ali moram possuem as mesmas condições econômicas.
- b. O tipo de moradia revela condições sociais diferentes.
- c. Os elementos que denunciam as diferenças sociais são os naturais.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

13. A paisagem é formada por elementos visíveis como as formas de relevo, as moradias, as ruas e também por elementos invisíveis que podem ser percebidos pelos sentidos do corpo humano como a temperatura, sons e cheiro que fazem parte da paisagem. O cheiro da mata seria mais perceptível em qual das paisagens:

- a. 08.
- b. 04.
- c. 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

14. A paisagem natural é formada por um conjunto de elementos com pouca ou nenhuma intervenção humana. A imagem que representa uma paisagem menos alterada pelo ser humano é:

- a. 03.
- b. 08.
- c. 10.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

15. As paisagens são transformadas pelas ações da natureza e dos seres humanos ao longo do tempo. Observando as imagens 09 e 10, é possível identificar mudanças que ocorreram na paisagem nos últimos 19 anos. Essa observação nos permite afirmar que:

- a. A ação da natureza é mais visível com o aumento de áreas de florestas.
- b. O principal agente transformado da paisagem foi a força da natureza.
- c. A paisagem foi sendo transformada pelo trabalho humano, com o acréscimo de elementos culturais.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

16. Observe a imagem 01 em que vemos a escola Paquetá destacada com a cor verde e identifique o que está correto:

- a. A escola está rodeada por elementos naturais que são os morros.
- b. Na frente da escola temos elementos culturais como a rua, o poste e o prédio.
- c. Na rua é possível observar que existem muitas árvores.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

17. A imagem 15 retrata uma paisagem de entrada ao município de Brusque e permite a sua ligação com o município de Itajaí e a BR 101, sendo assim, é uma paisagem que mostra o movimento que existe nesse lugar. Analisando a paisagem podemos afirmar que:

- a. A rodovia é um elemento cultural que indica a circulação de pessoas e mercadorias.
- b. Essa paisagem possui características mais naturais.
- c. Se fossemos imaginar os sons dessa paisagem seriam inexistentes.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

18. Na paisagem encontramos marcas do passado que revelam a história do lugar e de seus moradores. Em nossa cidade, a marca registrada da economia é a atividade industrial que sempre esteve presente na paisagem e na vida das pessoas. A imagem que representa essa atividade é:

- a. 05.
- b. 07.
- c. 14.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

19. Na visão oblíqua a paisagem se apresenta ao olhar do observador que consegue identificar diferentes elementos e localizar alguns pontos da paisagem como uma cidade, as formas de relevo, o percurso de um rio entre outros. Indique qual das imagens representa uma paisagem na visão oblíqua:

- a. 03.
- b. 11.
- c. 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

20. A rua é um espaço mais ou menos familiar, pois nela passeamos, compramos, olhamos, andamos. Podemos compreender a paisagem local através da análise da nossa rua. Analisando as imagens 12 e 13 a observação correta é:

- a. Nas paisagens estão em destaque a forma das casas e das ruas.
- b. Nas duas paisagens percebemos as ruas são arborizadas.
- c. As cores dos elementos culturais são iguais em ambas paisagens.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

21. Ao observar a paisagem do bairro Paquetá do ano de 2022 (imagem 10), podemos afirmar que:

- a. É uma paisagem que se observa na visão oblíqua.
- b. O elemento cultural que predomina são casas, logo é um bairro residencial.
- c. Na paisagem não é possível observar elementos naturais.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

22. Ao observar a paisagem 04 que mostra a parte central da cidade podemos concluir que:

- a. É visível as áreas agrícolas, pois a visão da paisagem é vertical.
- b. A cidade não apresenta verticalização, ou seja, quase não há prédios.
- c. Os morros são elementos naturais que que limitam a expansão da cidade.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

23. Ao observar a paisagem 11, notamos a localização da cidade de Brusque. É visível que o rio Itajaí-Mirim corta a cidade estabelecendo uma relação com ela. Nos arredores da cidade é notável a presença de morros. Diante do cenário, podemos afirmar que o relevo se apresenta em forma de vale. Sobre esta paisagem também podemos afirmar que:

- a. A cidade surgiu às margens planas do rio Itajaí-Mirim.
- b. O rio Itajaí-Mirim não apresenta perigo à cidade.
- c. A cidade não impacta as águas do rio Itajaí-Mirim.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

24. A imagem 02 apresenta uma paisagem na visão vertical. Nesta paisagem, a textura representa uma tonalidade que revela um aspecto da superfície terrestre. Essa textura rugosa corresponde à:

- a. Área agrícola.
- b. Árvores.
- c. Área urbanizada.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

25. Ao observarmos uma paisagem com muita atenção podemos perceber que os elementos da paisagem aparecem dispostos em diferentes planos, isto é, alguns elementos estão mais próximos de nós, outros mais longe e outros ainda mais distantes. São os planos da paisagem. Observando as características da paisagem 04, podemos afirmar que:

- a. No segundo plano da paisagem temos os morros.
- b. No primeiro e terceiro plano temos somente elementos naturais.
- c. No segundo plano temos a concentração de prédio.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

APÊNDICE D – CARTAS INFORMAÇÕES DO JOGO

<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>O desenvolvimento tecnológico favoreceu a obtenção de imagens de satélites. Essas imagens são facilmente visualizáveis na internet e permitem o estudo da paisagem através da visão vertical (aponte para as imagens 09 e 10). Do alto, por exemplo, podemos identificar com mais facilidade a configuração espacial da paisagem e suas transformações ao longo do tempo.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>	<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>A Schlösser (aponte para a imagem 06) foi uma importante indústria têxtil da nossa cidade e gerava em torno de 600 empregos. Foi fundada em 1911 e finalizou suas operações em 2011. A partir de 2018, o espaço que era ocupado pela empresa, foi revitalizado e transformado em um centro cultural, comercial e de serviços, a chamada Villa Schlösser.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>	<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>Brusque apresenta alta dinâmica migratória devido, principalmente, à oferta de empregos. Essa dinâmica gera a necessidade de construção de mais moradias, alterando a paisagem (aponte para as imagens 02 e 03). Devido à situação, a abertura de novas ruas, de loteamentos, a construção de casas e prédios podem ser facilmente percebidos na paisagem.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>
<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>O rio Itajaí-Mirim tem sua nascente no município de Vidal Ramos e percorre territórios Botuverá, Brusque e Itajaí. Tem aproximadamente 170 quilômetros de extensão e pode é bem percebido na paisagem (aponte para a imagem 11). Ao longo da história vários registros de cheias do rio foram registradas, principalmente atingindo as áreas urbanas do nosso município.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>	<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>O Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, mais conhecido como o Pavilhão da Fenarreco (aponte para a imagem 05), foi inaugurado em 1992. Além da Fenarreco (Festa Nacional do Marreco) o pavilhão foi construído para sediar inúmeros eventos no município. O costume do uso da carne do marreco foi trazido pelos imigrantes alemães, os primeiros colonizadores do município. Deste modo, as estátuas do casal de marrecos e a imitação do estilo enxaimel (técnica de edificação trazida pelos imigrantes) presente na arquitetura do Pavilhão nos remete às origens da colonização deste município.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>	<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>Para ler a paisagem devemos observar os elementos que fazem parte dela e como estão organizados. Devemos procurar entender por que os elementos estão organizados de certa maneira e não de outra. Em Brusque, nas margens esquerda e direita do rio Itajaí-Mirim temos o canal extravasador (aponte para a imagem 11) que consiste na construção de avenidas nas margens do rio com a finalidade de ajudar o trânsito da cidade, mas principalmente, tem função estratégica em situações de muita chuva, minimizando os riscos de alagamentos.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>
<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>A paisagem cultural (aponte para a imagem 04) é o resultado da interferência humana por meio do trabalho e do uso de técnicas que transformam o espaço. Para satisfazer suas necessidades o ser humano desenvolve instrumentos técnicos para intervir na natureza criando assim um espaço que apresenta moradias, formas de plantar e de se locomover.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>	<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>Há situações em que alguns elementos da paisagem são modificados ou sofrem pequenas transformações com o passar do tempo. Os elementos que permanecem na paisagem nos ajudam a entender a história do lugar e como as pessoas ali vivem. As construções que permanecem na paisagem podem mudar de função de acordo com as transformações da sociedade. No caso de Brusque, observamos isso na paisagem (aponte para as imagens 06 e 07) quando os prédios da Indústria Schlösser passaram a ter outra função, a de abrigar um centro cultural, de lazer e de prestação de serviços.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>	<p style="text-align: center;">Saiba Mais</p> <p>As paisagens fazem parte do nosso cotidiano. Seu estudo é muito importante para a compreensão do mundo em que vivemos. Podemos ver uma paisagem a partir da visão frontal (aponte para a imagem 01), da visão oblíqua (aponte para a imagem 04) e da visão vertical (aponte para a imagem 09). As visões da paisagem mudam de acordo com a posição de quem a observa. Um observador no chão tem uma visão frontal. Se ele estiver num mirante, sua visão é oblíqua e, se ele continuar a ganhar altitude, vai conseguir atingir uma visão quase vertical. Os satélites apresentam visão da paisagem na vertical.</p> <p style="text-align: center;">DECIFRANDO A PAISAGEM</p>

Saiba Mais

A rodovia que liga Brusque a Itajaí (aponte para a imagem 15) foi inaugurada em 1974 e recebeu o nome de Antônio Heil, em homenagem ao ex-prefeito da cidade. Para atender a demanda da circulação de produção e das pessoas que os últimos anos exigiu, em 2015 ocorreu o início das obras de duplicação da Rodovia Antônio Heil, no trecho de 21 quilômetros entre a BR-101 em Itajaí até Brusque, que é o trecho mais movimentado desta rodovia.

DECIFRANDO A PAISAGEM**Saiba Mais**

A Fábrica de Tecidos Carlos Renaux (aponte para a imagem 14) teve sua origem com oito teares manuais sendo uma das três empresas centenárias abertas em Brusque por imigrantes alemães e poloneses e que formaram o polo têxtil que deu a Brusque o título de Berço da Fiação Catarinense. Após 121 anos de funcionamento, a empresa decretou falência em julho de 2013, deixando marcas na paisagem e no coração de centenas de pessoas que lá trabalharam. Atualmente, a estrutura passou a funcionar como Centro Industrial Renaux, auxiliando áreas de confecção e beneficiamento têxtil, como fiação, tecelagem, tinturaria, malharia, confecção e facção, além de áreas para depósito.

DECIFRANDO A PAISAGEM**Saiba Mais**

A paisagem pode refletir as desigualdades sociais existentes na sociedade, ou seja, a paisagem reflete a sociedade que a construiu e a ocupa (aponte para as imagens 12 e 13). Por exemplo, numa mesma cidade podemos ter bairros que apresentam casas luxuosas e outros bairros que apresentam moradias mais simples ou precárias. Em sociedades modernas e industriais com elevado poder de transformação na paisagem as desigualdades sociais são mais visíveis.

DECIFRANDO A PAISAGEM**Saiba Mais**

A paisagem apresenta elementos naturais e culturais. Existem também os elementos não visíveis da paisagem que podem ser percebidos pelos sentidos do corpo humano. Os odores, a temperatura e os ruídos (aponte para a imagem 15) consistem também em elementos a serem percebidos na paisagem. Por tanto, a paisagem é formada por elementos naturais ou culturais, sejam eles visíveis ou invisíveis que podem ser percebidos pelos diferentes sentidos do corpo humano.

DECIFRANDO A PAISAGEM**Saiba Mais**

A paisagem é formada por elementos naturais e culturais (aponte para a imagem 01). Uma paisagem natural apresenta apenas elementos que se originam-se de processos da natureza como a vegetação, a forma do relevo, o tipo de clima e de solos entre outros. Já a paisagem cultural apresenta elementos criados pelos seres humanos através de técnicas como, por exemplo, as casas, os prédios, as ruas, as plantações, as pontes, os viadutos entre outros.

DECIFRANDO A PAISAGEM**Saiba Mais**

Chácara Edith (aponte para a imagem 08) é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) reconhecida em 2001. É uma floresta preservada localizada no meio da nossa cidade. Os trabalhos da RPPN Chácara Edith consistem no desenvolvimento da educação ambiental, pesquisa científica e preservação ambiental. Aproximadamente 95% da área total da reserva são de Mata Atlântica que encanta por sua magnitude e beleza. O ótimo estado de preservação da floresta permite a presença de diferentes espécies nativas, algumas delas raras como lontra, gato-maracajá, bugio, tamanduá-mirim, tatu-de-rabo-mole, gralha-azul, garçomoura, etc. Tudo isso, com o privilégio de estar localizada na área central de Brusque.

DECIFRANDO A PAISAGEM

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO 1 (PRÉ-JOGO)**Instituto Federal Catarinense – IFC****Campus Brusque****Programa de Mestrando Profissional em Ensino de Geografia – PROFGEO**

Pesquisador: João Leonir Mantovani

Orientador: Prof. Dr. Cloves Alexandre de Castro

QUESTIONÁRIO 01

Turma: 6º ano__ Data: __/__/__.

1. Você usa jogos no seu dia a dia (virtuais, tabuleiro, etc.)?
 Sim Não Às vezes

2. Você usa jogos com qual frequência?
 Diariamente Uma vez por semana Raramente Nenhuma

3. Você acredita que o uso de jogos didáticos na escola pode contribuir na sua aprendizagem?
 Sim Não Talvez
Justifique:

4. Você gostaria de jogar na sala de aula e aprender conteúdos de Geografia?
 Sim Não Talvez
Justifique:

5. Pra você, o que é uma paisagem?

APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 2 (PÓS-JOGO)**Instituto Federal Catarinense – IFC****Campus Brusque****Programa de Mestrando Profissional em Ensino de Geografia – PROFGEO**

Pesquisador: João Leonir Mantovani

Orientador: Prof. Dr. Cloves Alexandre de Castro

QUESTIONÁRIO 02

Turma: 6º ano___ Data: ___/___/___.

1. O jogo trouxe contribuições para minha aprendizagem sobre o conteúdo paisagem. Muitas Poucas Nenhuma

Comente: _____

_____**2.** Eu me senti bem no jogo e enquanto jogava não percebi o tempo passar, eu estava focado (a) no jogo. Concordo Concordo um pouco Indiferente Discordo

Comente: _____

_____**3.** Durante o jogo, a colaboração dos colegas ajudou minha aprendizagem. Concordo Concordo um pouco Indiferente Discordo

Comente: _____

_____**4.** Me diverti com o jogo *Decifrando a Paisagem* e o jogaria novamente. Sim Não Talvez

Comente: _____

5. Depois do jogo, consigo compreender e aplicar melhor a temática paisagem.

() Concordo () Concordo um pouco () Indiferente () Discordo

Comente: _____

6. O que você mudaria no jogo?

Explique: _____

7. Quais os aspectos positivos e negativos do jogo?

Positivos: _____

Negativos: _____

8. Assinale a alternativa correta sobre paisagem:

- a. É formada pelo conjunto de elementos culturais de diferentes formas e idades.
- b. É tudo aquilo que nossa visão alcança e também os elementos invisíveis detectáveis pelos sentidos do corpo humano.
- c. Apresenta apenas elementos naturais, muito contemplados pelas pessoas.
- d. Corresponde a um lugar bonito, de natureza exuberante.

9. Procure refletir sobre como é a rua da sua residência. Em seguida, descreva e caracterize a paisagem da sua rua.

APÊNDICE G - PAUTA DE OBSERVAÇÃO APLICAÇÃO DO JOGO

Instituto Federal Catarinense – IFC

Campus Brusque

Programa de Mestrando Profissional em Ensino de Geografia – PROFGEO

Pesquisador: João Leonir Mantovani

Orientador: Prof. Dr. Cloves Alexandre Castro

PAUTA DE OBSERVAÇÃO - APLICAÇÃO DO JOGO

Turma: 6º ano ___ Data: ___/___/___.

1. Interação entre os alunos e o jogo.

2. Interação entre os alunos.

3. Falas expressivas dos alunos durante o jogo.

4. Envolvimento geral da turma.
